

Präsentiert von

Case Reporting als Praxis der Reallaborforschung

Der Reallabor-Report ermöglicht einen Blick auf die Vielfalt der Reallabore: In dieser Zeitung stellen sich zahlreiche Reallaborprojekte in einem kompakten Berichtsformat vor, skizzieren den jeweiligen Kontext, den gemeinsamen Reallaborprozess und die Experimente und Nachhaltigkeitslösungen, die dabei entstehen.

Anfangs

Gestartet mit einigen wenigen Reallaboren und ersten Förderprogrammen, z. B. in Baden-Württemberg, sind Reallabore aus der Nachhaltigkeitsforschung heute nicht mehr wegzudenken. Als Settings des gemeinschaftlichen Forschens bringen sie in verschiedensten Kontexten, Akteur*innen der Zivilgesellschaft, aus Verwaltungen, Unternehmen und der Forschung zusammen. In diesen Reallaboren entstehen dabei Lösungsansätze und Wissen für drängende Fragestellungen von Nachhaltigkeitstransformationen.

Die Vielfalt der Reallabore stellt Forschende vor einige Herausforderungen: Einerseits gilt es, gemeinsam mit Akteur*innen vor Ort zu verstehen, welche Ergebnisse, Erfolge und Misserfolge die Reallaborprozesse und Experimente hervorgebracht haben und welche Bedeutung diese Erfahrungen im lokalen Kontext haben. Andererseits besteht eine Aufgabe darin, ebendiese Erfahrungen auch über die Grenzen des lokalen und thematischen Kontexts hi-

naus anderen Forschenden und interessierten Akteur*innen zugänglich zu machen.

Neben klassischen Case Studies und einzelnen fokussierten empirischen Artikeln, möchten wir diesen Wissenstransfer um die Praxis des Case Reporting als Bestandteil der Forschung in Reallaboren erweitern. Angelehnt an die Case Reports aus anderen Forschungsfeldern an der Grenze von Wissenschaft und Praxis,

Das Feld der Reallaborforschung hat in den letzten zehn Jahren eine bemerkenswerte Entwicklung erfahren.

wie etwa der Medizin und der Public Health Forschung, möchten wir Forschende in Reallaboren einladen, ihre Forschungspraxis und Erfahrungen der Community zugänglich zu machen. Hierbei soll es vorrangig um die ganzheitliche Darstellung von Cases gehen.

Durch das Case Reporting können Forschende in Real-

laboren ihre Erfahrungen und Erkenntnisse systematisch dokumentieren und teilen. Dies ermöglicht es anderen Forschenden, von diesen Erfahrungen zu lernen und ihre eigene Forschung weiterzuentwickeln. Die Case Reports sollen es Interessierten erleichtern, Anknüpfungspunkte zu identifizieren, gemeinsame Ansätze zu finden und Nachhaltigkeitslösungen und Reallabordesigns weiterzuentwickeln. Darüber hinaus kann

das Case Reporting auch dazu beitragen, die Transparenz und Nachvollziehbarkeit von Reallaborforschung zu erhöhen und somit das Vertrauen in die Ergebnisse zu stärken.

Ausblick

Die in dieser Zeitung vorgestellten vielfältigen Berichte haben sich dabei an einem einheitlichen Schema orientiert. Mit diesem Case Reporting

Scheme, das im Rahmen des Projekts GLOCULL entwickelt wurde, möchten wir versuchen eine vergleichbare Struktur zu gewährleisten – ohne die Besonderheiten der Projekte zu übergehen. Das Schema unterstützt Reallaborant*innen dabei die Erfahrungen, Prozesse und Ergebnisse strukturiert darzustellen und dabei Informationen bereitzustellen, die es außenstehenden erlauben, einen guten Überblick über Kontext, Prozess und Experimente der unterschiedlichen Projekte zu gewinnen.

Die Arbeitsgruppe Case Reporting des Netzwerks Reallabore trifft sich regelmäßig, um zu erörtern, wie der Case Reporting-Ansatz weiterentwickelt werden kann und zur Anwendung kommen kann. Dabei freuen wir uns über weitere Mitglieder und Interessierte und wünschen viel Spaß bei der Lektüre dieses ersten Reallabor-Reports!

Ein Beitrag von:
Philip Bernert
✉ philip.bernert@rifs-potsdam.de

Impressum

Herausgegeben von:
Arbeitsgruppe Case Reporting
des Netzwerks Reallabore der
Nachhaltigkeit

Redaktion und Projektkoordination:
Sabine Witschas (IÖR Dresden),
Philip Bernert (RIFS Potsdam)

Layout und Gestaltung:
Nicolaas Bongaerts (IÖR)

Kartografische Unterstützung:
Ulrike Schinke (IÖR)

Redaktionsschluss:
09.04.2024 (Druckausgabe)
27.08.2024 (Online-Ausgabe)

Die publizierten Inhalte (Texte und Bilder) wurden von den jeweiligen Beteiligten zur Veröffentlichung eingereicht und dafür redaktionell bearbeitet. Etwaige Quellennachweise und Rechte obliegen ihnen. Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Kontakt und Websites:

Reallabor-Netzwerk

<https://www.reallabor-netzwerk.de>

Konferenz-Website

<https://www.ioer.de/veranstaltungen/rink2024>

Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung

<https://www.ioer.de>

DOI / CC BY 4.0
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15411225>

240827

Inhaltsverzeichnis

Case Reporting als Praxis der Reallaborforschung	1
Dresden – City of the Future 2030+	
Empowering Citizens, Transforming Cities!	3
MCube aqt	
Welche Chancen entstehen für die Nachbarschaft, wenn Flächen für parkende Fahrzeuge umgewandelt werden und dem Gemeinwohl, sowie aktiven Mobilitätsformen dienen?	4
Jurapark Aargau	
Gemeinsam die Nachhaltige Entwicklung im regionalen Naturpark fördern	5
Stadtplatz Klausenerplatz Kiez	
Umgestaltung des Straßenraums: mehr Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum als Treiber für die Verkehrswende	6
EHSS	
Die Transformation des Flensburger Hafen-Ost: Ein Leuchtturmprojekt für zukunftsfähiges Wohnen und Arbeiten?	7
Gute Küste Niedersachsen	
Reallabore für einen ökosystemstärkenden Küstenschutz	8
Future Proof Grasslands	
Nordwestdeutsches Grünland und Wassermanagement im Wandel: Wie können sie zukunftssicher und ökosystemstärkend gestaltet werden?	9
Klima-RT-LAB	
Mit innovativen Lösungen zur Klimaneutralität	10
Städtenetzwerk „Klimaschonende Entscheidungen“	
Wie können private Haushalte klimafreundliches Verhalten dauerhaft im Alltag umsetzen? Wie können Kommunen und Anbieter klimafreundlicher Produkte und Dienstleistungen dabei unterstützen?	11
KOPOS-Projekt	
Von der Idee zur Umsetzung im Realexperiment: Regionale Versorgung mit Lebensmitteln als Ansatz für nachhaltige Ernährungssysteme	12
LATERNE	
Hochschulen auf dem Weg zur Nachhaltigkeit: ein Ort für Experimente?	13
Zukunftsstadt Lüneburg 2030+	
Gemeinsam anpacken für eine blühende Zukunft – Zivilgesellschaft und Wissenschaft schaffen Bewusstsein und Lebensräume für die Insekten- und Pflanzenvielfalt in der Stadt	14
Zukunftsstadt Lüneburg 2030+	
Räume neu denken und erleben – Im Experiment Lieblingsplätze wurden Ideen von Lüneburger:innen für Wohlfühlorte umgesetzt und drei Plätze temporär umgestaltet und bespielt	15
Quartier Zukunft – Labor Stadt	
Wie können wir heute und morgen in der Stadt gut leben – und dabei Mitwelt, Umwelt und Nachwelt achten?	16
Co-Site	
Eine Region im Wandel – Gemeinsam für Klimaanpassung	17
Sozial-ökologische Transformation des Campus	
Wie können Perspektiven und ein Netzwerk von beteiligten Stakeholdern aller Statusgruppen an der Hochschule erfasst werden?	18
Reallabor Kooperatives Wirtschaften	
Wie können wir resiliente und gemeinschaftsgetragene Versorgungsstrukturen im Werra-Meißner-Kreis aufbauen und weiterentwickeln?	19
STABLE	
Wie kann es gelingen, ein sowohl klima- als auch sozialverträgliches Energiekonzept für den deutschen Mehrfamilienhaus-Bestand zu entwickeln?	20
SCAPE° – Wetter. Klima. Mensch.	
Wetter. Klima. Wandel: Wir nehmen dich mit	21
Zhoch3	
Wie kann die soziokulturelle Daseinsvorsorge und der Zusammenhalt in vom Tagebau betroffenen Ortschaften gestärkt werden?	22
SODETE	
Schule und Bildungsforschung Hand in Hand: Ein Reallabor zur Entwicklung kommunaler Bildungslandschaften.	23
Reallabor Ausmalbild	24, 25
Standorte der Reallabore	26

Dresden – City of the Future 2030+

Empowering Citizens, Transforming Cities!

Zur Tonne (The Food Bin). (Credit: Zur Tonne)

Woche des guten Lebens (Week of the Good Life) – Parking Day. (Credit: Woche des guten Lebens)

Dresden – City of the Future 2030+ (DCF)

This transdisciplinary research project was conceived to take a bottom-up and community-focused approach to explore new methods of participation and co-creation, which can advance urban sustainability transitions. DCF was divided into three phases, viz.:

- Visioning (2015–2016),
- Planning (2017–2018), and
- Experimenting (2019–2022).

In the first phase, citizens were invited to envision the future of their city in 2030 and beyond in vision building workshops (*Zukunftsspinnerei*). The vision building process encouraged a debate on what “sustainability” means for the future of Dresden. A multi-faceted understanding of sustainability emerged, emphasizing a resilient city, local production and consumption cycles, a culture of care, creativity and cooperation, strong local communities, community building and global responsibility through local action.

Based on this vision (*Zukunftsbild*), citizens were invited to develop conceptions of transition experiments in project workshops (*Projektwerkstätten*) in the second phase. These transition experiments (TE) were implemented in the third phase. The TE developed and trialled social innovations and governance innovations to transform society. Their focus ranged from edible cities, car-free districts, sustainable business models, nature education, participatory

governance within districts, to the circular economy. This experimentation process was accompanied by reflection and transfer workshops (*Reflexions- und Transferworkshops*) to encourage learning and exploration processes.

Organisation

DCF built on a transdisciplinary cooperation between the City of Dresden, the Leibniz Institute of Ecological Urban and Regional Development, Dresden University of Technology and local civil society initiatives. The transdisciplinary coordination team, consisting of the City of Dresden and the scientific partners, was supported by a community manager, an intermediary who acted as a facilitator and mediator between the TE teams and the municipality, and a facilitator. She supported the design and facilitation of reflection workshops, and created the “Urban Transition Kit” to document lessons learnt and enable knowledge transfer (see below). While the real-world laboratory with the co-creation process was designed

and implemented by the transdisciplinary coordination team, the TE were designed and implemented by citizens/civil society initiatives (eight TE) and municipal staff (two TE).

Lessons learnt

By creating a dialogue on a sustainable future for Dresden and opening possibilities for co-creation, DCF strengthened both socio-ecological understanding and democratic governance. It challenged the prevalent understanding of participation in the municipality by shifting it from information and consultation to collaboration and empowerment. It promoted a shift in administrative culture from hierarchy to co-creation, and from planning and predictability to experimentation and exploration. However, the idea of learning-by-failing competed with the accountability structures of the public administration and their orientation towards control. While the ideas of participation and bottom-up governance were meant to empower citizens, complex administrative struc-

tures and procedures created a need for proficiency and technical expertise, which might exclude less professionalised actors. DCF illustrates that in a context of short-term funding structures, experiments might remain episodic interventions, which lack strategic connection and re-orientation. This projectification of funding stands in contrast to the idea of long-term transformation.

DCF shows how citizens can develop alternative visions of sustainability, which move away from traditional societal paradigms of economic growth and ecological modernisation towards social innovations, sufficiency and common good orientation. The TE sought to strengthen participation and co-creation, community and trust building within neighbourhoods and urban districts. This contrasts with urbanism approaches that centre around economic development and commercialisation.

The “Urban Transition Kit” (*WerkStadtKoffer*) was created as a virtual toolbox to synthesise and share the lessons learnt. It includes tutorials, handbooks and good practice examples of designing co-creation and participation processes, as well as TE to advance sustainability in particular domains.

A report by:
Franziska Ehnert
✉ f.ehnert@ioer.de

Illustration of the *WerkStadtKoffer* – “Urban Transition Kit” as used on the project website. (Credit: www.zukunftsstadt-dresden.de)

infos

Dresden – City of the Future 2030+

Location

Dresden, Germany

Partners

Landeshauptstadt Dresden, Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR), Technische Universität Dresden, Regionalgruppe Dresden des BUND Sachsen e.V., Tafel Dresden e.V., Lokale Agenda 21 für Dresden e.V., Stadtgärten e.V., Sukuma arts e.V., Konglomerat e.V., Stadtteilverein Johannstadt e.V., Pro Pieschen e.V., futureprojects GmbH

Time Frame

Phase I: 07/2015 – 05/2016
Phase II: 01/2017 – 06/2018
Phase III: 08/2019 – 12/2022

Funding

German Federal Ministry of Education and Research (Bundesministerium für Bildung und Forschung) – Competition „Zukunftsstadt“

Online Information

Welche Chancen entstehen für die Nachbarschaft, wenn Flächen für parkende Fahrzeuge umgewandelt werden und dem Gemeinwohl, sowie aktiven Mobilitätsformen dienen?

Das transdisziplinäre Forschungsprojekt **MCube aqt** entwickelt und testet ein räumliches und verkehrliches Konzept in einem Reallabor für Münchener Innenstadtquartiere.

MCube aqt Kolumbusstraße. (Quelle: Viktoriya Zayika)

Kontext

Klimaveränderungen und eine immer stärker besiedelte und versiegelte Stadt erfordern eine Neuverteilung und Gestaltung der verfügbaren öffentlichen Flächen. Gleichzeitig wandelt sich das Mobilitätsverhalten durch neue Nutzungsweisen und Angebote. Bestandsquartiere stellen hier große Herausforderungen dar – mengenmäßig, aber auch, weil bestehende Strukturen und das eigene Mobilitätsverhalten hinterfragt und Bürger*innen umfangreich beteiligt werden müssen. Wie können wir Mobilität und die urbane Nachbarschaft so gestalten, dass wir wachsenden Herausforderungen informieren und vorbereitet begegnen und gleichzeitig den Lebenswert steigern?

Das aqt-Reallabor findet im Kontext der Mobilitätsstrategie 2035 und des Konzepts zum Stadtentwicklungsplan 2040 der Landeshauptstadt München statt. In einem historisch gewachsenen Projektviertel mit hoher Dichte und hoher Versiegelungsrate werden exemplarisch die Herausforderungen und die Vulnerabilität urbaner Räume sichtbar. Die Bevölkerung des Viertels verfügt über einen mittleren bis hohen ökonomischen Status, das Viertel gilt als gentrifiziert. Es ist durch einen sehr hohen Parkdruck und eine mangelnde Flächen-gerechtigkeit des öffentlichen Raums geprägt.

Reallabor

Als Teil des Münchner Cluster für die Zukunft der Mobilität in Metropolregionen (MCube) wird aqt aus der Technischen Universität München (TUM) heraus geleitet und vereint Vertreter und Partner aus Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Wirtschaft. Das transdisziplinäre Konsortium arbeitet eng mit den Bezirksausschüssen als lokale Entscheidungsträger zusammen. Die Anwohner im Quartier mit ihren Bedarfen sind die Hauptadressaten des Labors.

Das eigentliche Experiment beschränkt sich auf den Straßenzug der Kolumbusstraße und zwei benachbarten Plätzen über eine Dauer von 5 Monaten bei einer Gesamtprojektlaufzeit von 3 Jahren.

Die Experimente dienen dazu, Lösungen zu entwickeln, zu testen und zu iterieren. Der Prozess ist dabei *top down* angelegt, wobei die Akzeptanz der Bevölkerung als wichtige Kontrollinstanz fungiert und Feedback in die Anpassung der Maßnahmen zurückfließt. Dadurch soll Transformationswissen erzeugt werden, welches langfristig in einem Anschlussförderprojekt eine Verstetigung und Übertragbarkeit in andere Stadtviertel, Kommunen und Regionen sicherstellen soll. Ein Fokus liegt dabei auf Genehmigungsprozessen innerhalb der Stadtverwaltung, die eine Skalierung ermöglichen sollen.

Experiment

Im Projektviertel wird in unmittelbarem Wohn- und Projektumfeld das bestehende Mobilitätsnetz im Umweltverbund weiter verdichtet und so Mobilität ohne ein eigenes Fahrzeug ermöglicht. Mobilitätspunkte schaffen Shared-Mobility-Angebote und bieten Platz für

E-Tretroller, Leihräder und Carsharing. Etwa 100 Parkplätze werden temporär umgenutzt und zu öffentlich zugänglichen Freiräumen mit Hochbeeten, einer Sandfläche und Sitzgelegenheiten mit Beschattungen. Auf einem Straßenabschnitt wird die Entsiegelung von Verkehrsflächen räumlich erprobt. Letztlich geht es auch darum, das transformative Potential der Mobilitätswende mit Blick auf attraktive und lebenswerte Stadtviertel aufzuzeigen.

Das Projekt wird von zahlreichen Beteiligungs- und Informationsformaten begleitet. Im Projektgebiet werden direkt rund 7.000 Menschen informiert und ein Großteil davon aktiv in die Forschung miteinbezogen. Bürgersprechstunden vor Ort, co-kreative Workshops zu Urban Gardening und Zukunftsszenarien für das Viertel, wie ein vielfältiges Aktivitätenprogramm laden zum Diskurs ein. Bereits während des Verlaufs zeugen viele Kommentare, Gestaltungsvorschläge bis hin zu Workshops und Dialoggruppen auf nachbarschaftlicher Initiative von einer hohen Partizipationsbereitschaft.

Das erlangte transdisziplinäre Prozesswissen, Erkenntnisse und Ergebnisse fließen in die

Entwicklung der unterschiedlichen beteiligten Organisationen ein und werden aufbereitet, wie z. B. in Lehrformaten, Planungsverfahren, Handlungsempfehlungen und Durchführungsbeschreibungen. Nicht zuletzt durch die überregionale mediale Berichterstattung mit über 120 Beiträgen in Zeitungen, Radio und Fernsehen ist zudem eine umfassende politische Diskussion über die Zukunft von Mobilität und einem lebenswerten Miteinander in Städten angestoßen worden. Konkrete politische Entscheidungen im Projektkontext verdeutlichen, wie der notwendige Wandel urbaner Mobilität begünstigt werden kann.

Die Ergebnisse und Erkenntnisse aus der zivilgesellschaftlichen Beteiligung und Befragung werden im Frühsommer 2024 im Projektgebiet vorgestellt und diskutiert.

Ein Beitrag von:

Marco Kellhammer
✉marco.kellhammer@tum.de
Sebastian Preiß
✉s.preiss@hanssauerstiftung.de

MCube aqt Schlotthauerplatz – Zukünfte-Forum. (Quelle: Viktoriya Zayika)

infos

Autoreduzierte Quartiere
für eine lebenswerte Stadt
(MCube aqt)

Standort(e)

München:

- Au, Kolumbusstraße
- Giesing, Landstraße

Beteiligte

Technische Universität München – Professur für Urban Design:

- Lehrstuhl für Siedlungsstruktur und Verkehrsplanung
- Lehrstuhl für Verkehrstechnik
- Lehrstuhl für Vernetzte Verkehrssysteme
- Lehrstuhl für Fahrzeugtechnik

Landeshauptstadt München:

- Mobilitätsreferat
- Referat für Stadtplanung und Bauordnung

Stadtwerke München GmbH

UnternehmerTUM GmbH – DigitalHub Mobility

Hans Sauer Stiftung

Laufzeit

Phase 1, Forschungsprojekt:

- 1. November 2021 bis 31. Oktober 2024

Reallabor:

- 17. Mai 2023 bis 25. Oktober 2023

Finanzierung/Förderung

Bundesministerium für Bildung und Forschung, Clusters4Future, Landeshauptstadt München

Infos im Web

TU München

<https://www.arc.ed.tum.de/ud/forschung/aktuelle-forschungsprojekte/aqt/>

MCube Cluster

<https://www.mcube-cluster.de/projekt/aqt/>

Gemeinsam die Nachhaltige Entwicklung im regionalen Naturpark fördern

Die regionalen Naturpärke der Schweiz bieten ein ideales Umfeld für die konkrete Untersuchung nachhaltiger Entwicklungen sowie die gegenseitige Abwägung zwischen Naturschutz und der Nutzung natürlicher Ressourcen. Bei dem **Reallabor im Jurapark Aargau** handelt es sich um einen Prototyp, der bei Erfolg auch auf andere regionale Naturpärke übertragen werden kann

Ausblick über die Gemeinde Elfingen im Jurapark Aargau. (Photo: Michel Jaussi)

Das im Mai 2023 gestartete „Reallabor Jurapark Aargau“ bringt Forschende der ETH Zürich, der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL, dem Wasserforschungsinstitut Eawag und der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Empa mit dem Jurapark Aargau zusammen. Im Fokus stehen dabei die 55.000 Bewohnerinnen und Bewohner aus 31 Gemeinden.

Der Jurapark Aargau ist einer von 17 Schweizer regionalen Naturpärken von nationaler Bedeutung. Zwischen den Kleinstädten Aarau, Rheinfelden und Brugg gelegen, erstreckt er sich über eine Fläche von 300 km². Mit regionalen Naturpärken wie dem Jurapark Aargau will die Schweizerische Eidgenossenschaft die Kultur- und Naturlandschaft erhalten und aufwerten. Zudem soll eine nachhaltige Wirtschaft in der Region gefördert und die Umweltbildung und -sensibilisierung unterstützt werden. Der Jurapark Aargau zeichnet sich durch seine abwechslungsreiche Landschaft aus, welche im Norden vom Tafeljura und im Süden vom Kettenjura geprägt ist. In der Region wird eine extensive Landwirtschaft gepflegt, die sich durch die Nutzung von artreichen Magerwiesen, Weiden und Hochstammkulturen auszeichnet.

Im „Reallabor Jurapark Aargau“ identifizieren Forschende aus verschiedenen Disziplinen und Akteure diverser gesellschaftlicher Sektoren gemeinsam für die Region drängende Fragen der nachhaltigen Entwicklung, entwerfen und implementieren konkrete Massnahmen, und untersuchen, ob und wie diese vor Ort funktionieren. Wesentlich ist dabei die

Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Das gemeinsame Lernen in Reallaboren umfasst auch das experimentelle Umsetzen von Nachhaltigkeitsmassnahmen in kleinem Massstab. Diese sogenannten Realexperimente dienen dazu, zu beobachten und zu analysieren, ob eine Idee in der Praxis funktioniert und welche Nebenwirkungen sie hat.

Das erste Jahr des dreijährigen Projekts wird ausschliesslich für die gemeinsame Erarbeitung von Problemen und Massnahmen genutzt („Joint Problem Framing“¹). Dafür wurden in einem ersten Schritt Themen definiert, mit welchen sich die verschiedenen Akteure aus der Region und der Forschung identifizieren. Geeignete Themen mussten somit (a) mit dem Fachwissen des ETH-Bereichs, (b) mit der

Interessierte aus der Forschung und dem Jurapark Aargau beim gemeinsamen Zeichnen zum Thema Klimaanpassung. (Photo: P. Lischer)

strategischen Planung des Juraparks und (c) mit dem Interesse der Teilnehmenden aus dem Jurapark übereinstimmen. Basierend auf einer Umfrage des Jurapark Aargau unter den Amtstragenden der Gemeinden und Diskussionen im Projektteam und der Steuerungsgruppe des Projekts wurden die Themen „Wassermanage-

ment“, „Klimaanpassung“ und „Kreislaufwirtschaft“ als Startthemen ausgewählt

Auf jedes Thema wurde der Ansatz des „Joint Problem Framing“ angewandt. In drei 2-stündigen Workshops über einen Zeitraum von 4 bis 6 Monaten treffen sich dafür Interessierte aus der Region und der Forschung. An den Workshops nehmen in der Regel 15–25 Personen teil, eine Mischung aus Forscher:innen und Gemeinderät:innen, Landwirt:innen, lokalen Unternehmen, NGO-Vertreter:innen und kantonalen Behörden und weiteren Menschen aus dem Park. In den Workshops kombinieren wir Methoden der Soft-Systems-Methodology, des Design-Thinking und der Knowledge Co-Production (vgl. td-net toolbox²). Der erste Workshop dient dazu, ein umfassendes

Bild der aktuellen Situation zu entwickeln und innerhalb dieses Bildes Ansatzpunkte für Interventionen zu identifizieren. Im zweiten Workshop werden diese Interventionspunkte zu konkreten Massnahmen weiterentwickelt und nach verschiedenen Kriterien wie beispielsweise die „Umsetzbarkeit“ bewertet und eingestuft.

Im dritten Workshop werden die als prioritär eingestuften Massnahmen zu Realexperimenten entwickelt.

Im zweiten und dritten Projektjahr findet die Umsetzung der entwickelten Experimente statt. Das Hauptziel der gemeinsamen Umsetzung von Realexperimenten ist, dass ein Austausch zwischen Jurapark-Bewohner:innen und ETH-Forschenden für eine nachhaltige Entwicklung in der Region stattfindet. Wir sehen die Realexperimente als Keimzellen, um diesen Dialog und Austausch zu vertiefen.

Die Erkenntnisse aus dem Pilotprojekt im Jurapark Aargau sollen dafür genutzt werden, weitere Reallabore in anderen Schweizer Pärken zu initiieren. Dafür werden über die gesamte Projektdauer die Forschungsfragen untersucht: (1) „Worauf ist beim Aufbau eines Reallabors in Regionalen Naturparks besonders zu achten?“ und (2) „Unter welchen Bedingungen wird sich das Wissen zwischen Denkkollektiven und Praktiken verändern?“

Ein Beitrag von:

Tim Geiges

✉ tim.geiges@wsl.ch

Philipp Lischer

✉ philipp.lischer@usys.ethz.ch

Silvia Tobias

✉ silvia.tobias@wsl.ch

Christian Pohl

✉ christian.pohl@usys.ethz.ch

¹ Pearce, B. B. J., & Ejderyan, O. (2020). Joint problem framing as reflexive practice: honing a transdisciplinary skill. *Sustainability Science*, 15(3), 683–698. <https://doi.org/10.1007/S11625-019-00744-2>

² https://naturwissenschaften.ch/co-producing-knowledge-explained/methods/td-net_toolbox

infos

Reallabor Jurapark Aargau

Standort(e)

Jurapark Aargau

Beteiligte

Eidgenössische Technische Hochschule Zürich ETHZ

Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL

Eidg. Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Empa

Eidg. Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz Eawag

Jurapark Aargau

Kanton Aargau

Gemeinde Frick

Bundesamt für Umwelt BAFU

Bundesamt für Raumentwicklung ARE

Laufzeit

36 Monate

Finanzierung/Förderung

ETH-Rat, ETHZ, WSL, Empa, Eawag

Infos im Web

<https://jurapark-aargau.ch/reallabor>

Kultursamstag auf dem Stadtplatz (Foto: Nähring 2020)

Umgestaltung des Straßenraums: mehr Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum als Treiber für die Verkehrswende

Die Verteilung und Nutzung des öffentlichen Raums spielen eine zentrale Rolle bei der Verkehrswende. Insbesondere in Städten ist der öffentliche Raum eine knappe Ressource, die durch unterschiedliche Nutzungen beansprucht wird. Derzeit wird ein Großteil des Straßenraums vom motorisierten Individualverkehr eingenommen, was sich jedoch nicht unbedingt im Modal Split widerspiegelt. Aus ökologischer und sozialer Perspektive stellt sich daher die Frage, wie der öffentliche Straßenraum neu verteilt und umgestaltet werden kann, um möglichst vielen Stadtbewohner*innen zugute zu kommen und aktive Mobilität zu fördern. Diese Fragestellung wurde von der interdisziplinären Forschungsgruppe EXPERI – Die Verkehrswende als sozial-ökologisches Realexperiment (TU Berlin, RIFS, DLR) – untersucht und ein fünfwöchiges Realexperiment in Berlin-Charlottenburg durchgeführt. Das Realexperiment wurde durch partizipative Formate sowie qualitative und quantitative Forschungsmethoden begleitet.

Eine Kreuzung wird zum experimentellen Stadtplatz

Mit dem Ziel, den Straßenraum von motorisiertem Individualverkehr zugunsten von öffentlichen Flächen für aktive Mobilität, urbanem Grün und Freizeitaktivitäten umzugestalten, hat die Forschungsgruppe in Zusammenarbeit mit der Bezirksverwaltung, einer nachbarschaftlichen Organisation und den Anwohner*innen eine Kreuzung zu einem Stadtplatz umgestaltet. Dies geschah von Ende September bis Ende Oktober 2020, indem das DLR Institut für Verkehrs-

forschung mithilfe der rechtlichen Grundlage von § 45 der StVO und in Kooperation mit dem Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf die Kreuzung Horstweg/Wundtstraße in Berlin-Charlottenburg für fünf Wochen zu einem autofreien Platz umgewandelt hat. Dadurch sind 26 Parkplätze weggefallen, gleichzeitig hat das Forscherteam zusammen mit REWE angeboten, dass 20 Autos kostenlos auf dem REWE-Parkplatz (10 Gehminuten vom Stadtplatz entfernt) geparkt werden können. Interessanterweise wurde dieses Angebot kaum genutzt.

Der Umgestaltung der Kreuzung ging eine langjährige Diskussion mit der Bezirksverwaltung und der zivilgesellschaftlichen Organisation voraus. Diese vorherigen Prozesse ermöglichten die Umgestaltung zunächst im Rahmen eines Realexperimentes zu erproben, bevor eine endgültige Entscheidung über die Umgestaltung getroffen werden sollte. Während der Durchführung des Realexperimentes wurden den Anwohnenden verschiedene Aktivitäten zur Nutzung des Platzes

angeboten und auf Basis der geäußerten Wünsche entwickelt. Dazu gehörte unter anderem der Bau von Sitzmöbeln, ein Flohmarkt, ein Nachbarschaftsfest mit Livemusik, ein gemeinsames Frühstück auf dem Platz, Pflanzaktionen und Spielmöglichkeiten für Kinder.

Beteiligungsaktivitäten

Zusätzlich wurden verschiedene Formen der Beteiligung durchgeführt, um die Ideen und Vorstellungen der Gestaltung und Nutzung des Platzes mit einzubeziehen. Dabei stand jedoch nicht die Frage im Vordergrund, ob eine temporäre Umgestaltung stattfinden soll, sondern wie sie stattfinden soll und was für eine Verstetigung wünschenswert wäre. Die Absicht bestand darin, dass die Bewohner*innen den Raum selbst aneignen und Aktivitäten mitgestalten. Zu den unterschiedlichen Beteiligungsformaten gehörten Informationsbriefe, wöchentliche Updates zu Aktivitäten und weiteren Schritten. Diese Informationen wurden auch an einer Informationstafel im installierten Parklet veröffentlicht. An dieser Tafel konnten die Bewohnerinnen

und Bewohner darüber hinaus Feedback zu den Maßnahmen geben und eigene Ideen einbringen. Zudem konnten zu Beginn des Projekts Wünsche für die Umgestaltung anhand eines Fotoplakats auf dem Stadtplatz „im Vorbeilaufen“ mit Klebepunkten priorisiert werden. Hierdurch sollte eine niedrigschwellige und schnelle Beteiligung ermöglicht werden. Darüber hinaus wurden auch öffentliche Versammlungen auf dem Stadtplatz abgehalten, bei denen die Anwohnenden zu Wort kommen konnten. Auch Kinder wurden mit einer Fokusgruppe in den Prozess eingebunden.

Vom Experiment zur Verstetigung

Der Experimentierprozess wurde umfangreich mit einer Haushaltsbefragung, Interviews mit Gewerbetreibenden, Tiefeninterviews mit Kritiker*innen, Verkehrszählungen und -beobachtungen wissenschaftlich begleitet. Ergebnisse sind in den untenstehenden Veröffentlichungen zu finden. Die langfristige Umgestaltung des Stadtplatzes wurde dann unter Berücksichtigung der Ergebnisse vom Bezirk entschlossen. Die Umgestaltung der Kreuzung wird sukzessive umgesetzt.

Ein Beitrag von:

Anke Klaever

✉ anke.klaever@rifs-potsdam.de

Julia Jarass

✉ julia.jarass@dlr.de

Informationsveranstaltung auf dem Stadtplatz (Foto: Bauer 2020)

infos

Stadtplatz Klausenerplatz Kiez

Standort(e)

Berlin,
Charlottenburg-Wilmersdorf

Beteiligte

DLR Institut für Verkehrsforschung

TU Berlin

IASS/RIFS

Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf

Lokale zivilgesellschaftliche Organisation

„Schöne Flächen“ Parklet,
Bezirk Tempelhof-Schöneberg

REWE

Laufzeit

5 Wochen im Herbst 2020

Finanzierung/Förderung

Bundesministerium für Bildung und Forschung, FONA-Strategie

Infos im Web

<https://verkehrsforschung.dlr.de/de/projekte/realexperiment-temporaererstadtplatz-klausenerplatz-kiez>

Literatur:

Jarass, J. et al. 2021. Platz statt Kreuzung – Straßenraum neu denken: Mehr Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum als Treiber für die Verkehrswende. Internationales Verkehrswesen 73/4: 18–22.

BABLE – Vom Verkehrsknotenpunkt zum Stadtplatz (www.bable-smartcities.eu)

Die Transformation des Flensburger Hafen-Ost: Ein Leuchtturmprojekt für zukunfts- fähiges Wohnen und Arbeiten?

Das transdisziplinäre Forschungsprojekt **EHSS** untersuchte die Verbindung von Suffizienzstrategien und urbaner Transformation am Beispiel der Quartiersentwicklung in Hafen-Ost.

Auf dem Gelände des Hafen-Ost, in bester Wasserlage gegenüber der historischen Altstadt, soll auf 39,5 ha Landfläche ein neues Quartier entstehen. (Foto: Raake)

Im Herzen Flensburgs entsteht mit dem Sanierungsgebiet Hafen-Ost ein visionäres Stadtquartier, das mit rund 900 Wohnungen, Gewerbe und attraktiven Freiräumen die Zukunft des urbanen Lebens neu definieren soll. In einer Zeit, in der die Forderungen nach Nachhaltigkeit und sozialer Gerechtigkeit immer lauter werden, wird hier ein neuer Ansatz der Stadtentwicklung erprobt: Wie gestalten wir Städte, die nicht nur lebenswert, sondern auch zukunftsfähig sind? Denn unsere gebaute Umwelt schafft immer auch Infrastrukturen, die unseren Alltag prägen und darüber entscheiden, ob nachhaltiges Verhalten eher erschwert oder erleichtert wird. Im Fokus stehen daher

suffizienzorientierte Prinzipien wie autoarme Mobilität und die Vergabe von Grundstücken nach sozial-ökologischen Kriterien in Konzeptvergabe und Erbbaurecht. Die Entwicklung des Quartiers basiert zudem auf einem partizipativen Prozess mit Bürger:innen und Expert:innen.

Neue Rahmenbedingungen für ein ressourcenschonendes Leben in der Stadt

Der akute Mangel an bezahlbarem und angemessenem Wohnraum in vielen Städten und ein übermäßiger Naturverbrauch bleiben zentrale Herausforderungen unserer Zeit. Da bisherige Ansätze allzu oft Zielkonflikte zwischen sozialen und ökologischen Erfordernissen statt sozial-

ökologische Lösungen produzieren, gewinnt ein neuer Ansatz in der Stadtentwicklung zunehmend an Aufmerksamkeit: Suffizienzstrategien setzen nicht allein auf technische Lösungen, sondern vor allem auf nachhaltige Rahmenbedingungen, den Umbau von Infrastrukturen und auf soziale Innovationen. Sie zielen auf die Anerkennung planetarer Grenzen und die gesellschaftliche Verständigung über soziale Grundlagen und deren gerechte Gestaltung. Doch wie sieht das in der Praxis aus?

„Für die Quartiersentwicklung Hafen-Ost wurden im Vorfeld wichtige Voraussetzungen geschaffen“, so Claudia Takla Zehrfeld, Fachbereichsleiterin Stadtentwicklung und Klimaschutz der Stadt Flensburg. „2020 wurden Leitlinien für die Entwicklung eines nachhaltigen Stadtquartiers und schließlich im Dezember 2022 der Gestaltungs- und Rahmenplan politisch beschlossen.“ Kennzahlen wie eine angestrebte Wohnfläche von 30 m² pro Person, ein reduzierter Stellplatzschlüssel von 0,4 und 2-4 Fahrradstellplätze pro Wohneinheit sowie 18,5 m² Grünfläche pro Einwohner:in sind exemplarische Ergebnisse dieses Prozesses.

Von der Theorie zur Praxis: Hafen-Ost als Reallabor

Als transdisziplinäres Forschungsprojekt hat Hafen-Ost Wissenschaftler:innen, Stadtverwaltung, Politik, Planungsbüros und Bürger:innen zusammengebracht, um gemeinsam innovative und nachhaltige Lösungen für das neu entstehende Stadtquartier zu entwickeln. Das Projekt, so ein zentrales Fazit, hat eine einzigartige Möglichkeit geschaffen, Suffizienzstrategien von der Theorie in die kommunale Praxis zu überführen und sich dabei nicht in einer kleinteiligen Umsetzung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen zu verlieren. Dabei halfen nicht nur der fachliche Austausch untereinander, sondern auch Beispiele aus anderen Städten.

Denn an Ideen und Ansätzen mangelt es nicht, wohl aber an einer integrierten und nachhaltigen Umsetzung. Es entstand eine enge Zusammenarbeit zwischen Forschenden und Verwaltungsmitarbeitenden, die sich in intensiven Diskussionen, gemeinsamen Workshops und einer Exkursion mit Politik und Verwaltung, öffentlichen Veranstaltungen und Publikationen niederschlug. Die Soziologin und damalige Projektleiterin Michaela Christ weist dabei auch auf den durchaus konfliktreichen Charakter hin: „Die Transformation zur Nachhaltigkeit und insbesondere eine suffizienzorientierte Stadtentwicklung sind umstritten. Denn infrastrukturelle Anpassungen greifen in Alltagsgewohnheiten ein. Zudem bricht Suffizienz mit dem Dogma, dass Probleme immer durch Wachstum gelöst werden können. Wer dem Ressourcen- und Flächenverbrauch wirksam begegnen möchte, muss urbane Räume umverteilen und nicht-nachhaltige Praktiken de-privilegieren.“ Es erklärt, warum diese Nachhaltigkeitsstrategie von manchen vor allem mit Verzicht und Verboten assoziiert wird.

Gemeinsam in die Zukunft: Transdisziplinäre Forschung & partizipative Planung

Im Projektverlauf wurde deutlich, dass insbesondere die Exkursion nach Hannover und die verschiedenen Beteiligungs- und Diskussionsformate wertvolle Impulse für eine konstruktive Debatte liefern konnten, um den Suffizienzansatz mit Leben zu füllen und seine Bedeutung für eine nachhaltige Stadtentwicklung auch politisch zunehmend anzuerkennen.

Mit dem Projekt Hafen-Ost sind vielversprechende Voraussetzungen geschaffen worden. Ob diese nun erfolgreich und konsequent umgesetzt werden, bleibt abzuwarten. Das Projekt zeigt aber schon jetzt, dass es Mut zum Experiment und Bereit-

schaft zum offenen Austausch braucht, um innovative Wege zu beschreiten und unsere Städte lebenswerter und nachhaltiger zu gestalten. Gelingt dies, so könnte in Flensburg künftig ein neuer Leuchtturm mit bundesweiter Strahlkraft leuchten.

Ein Beitrag von:
David J. Petersen

✉ david.petersen@uni-flensburg.de

infos

Das **Reallabor Hafen-Ost** war Teil des transdisziplinären Forschungsprojektes „**Entwicklungschancen und -hemmnisse einer suffizienzorientierten Stadtentwicklung**“ (EHSS)

Standort(e)

Flensburg

Beteiligte

Norbert Elias Center for Transformation Design & Research der Europa-Universität Flensburg und Stadt Flensburg

Laufzeit

EHSS I (24 Monate)
EHSS II (26 Monate)

Finanzierung/Förderung

Zukunftsstadt, gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung / FONA

Infos im Web

 Forschungsprojekt EHSS
<https://www.uni-flensburg.de/nec/forschung/ehss>

 Projekt Hafen-Ost
<https://www.ihrs.de/stadterneuerung/hafen-ost>

Die Ansprüche sind hoch: sozial gemischt, nachhaltig, urban soll es sein. Eine erste Übersetzung dessen findet sich im Rahmen- und dem obigen Gestaltungsplan.

Gute Küste Niedersachsen

Reallabore für einen ökosystemstärkenden Küstenschutz

Was ist eine „gute Küste“, an der wir sicher vor Naturgefahren, im Einklang mit der Natur, eingebettet in die gewachsene Kulturlandschaft, verantwortungsbewusst und nachhaltig leben und wirtschaften können?

Reallabor „Gute Küste Niedersachsen“ (Kempa/Karrasch/Schlurmann et al. 2023; grafische Aufbereitung durch F. Brennecke und D. Kreis)

Dieser Fragestellung geht der Forschungsverbund aus drei Niedersächsischen Universitäten (Leibniz Universität Hannover, Technische Universität Braunschweig, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg) an der Niedersächsischen Küste zwischen Ems und Weser nach.

Im Reallabor „Gute Küste Niedersachsen“ wird gemeinsam mit lokalen Akteur*innen an der Nordseeküste untersucht, wie ökosystemstärkende Maßnahmen den traditionellen Küstenschutz sinnvoll ergänzen können. Mit dieser Zielstellung erforschen, testen und diskutieren Forschende aus den Bereichen Küsteningenieurwesen, Geoökologie, Freiraumentwicklung, ökologische Ökonomie, Umweltplanung, Wasserbau und Wasserwirtschaft sowie marine Biologie und Chemie potenzielle Lösungen für den künftigen Küstenschutz.

Ökosystembasierte Maßnahmen im Küstenschutz – Warum?

Im Spannungsfeld zwischen stetig wachsenden küstennahen Siedlungszentren sowie der von Wind und Wetter geformten Küste, verlaufen Küstenschutzbauwerke. An der Schnittstelle zwischen Land und Meer erheben sich Seedeiche, um tiefliegende Gebiete mit ihren Schutzgütern vor Sturmfluten zu schützen.

Globale Veränderungen der klimatischen Verhältnisse, beschleunigt durch menschliche Aktivitäten, führen bereits zu messbaren Auswirkungen auf Küsten, wie dem Anstieg

des Meeresspiegels, mit höher auslaufenden Sturmfluten, eine Zunahme von Gezeitenamplituden sowie Strömungsgeschwindigkeiten. Folgerichtig ist es an der Zeit Küstenschutzkonzepte zu revidieren. Bisherigen Ansätze zielen oft ausschließlich auf den Hochwasserschutz ab und prüfen nicht, wie weitere Funktionen des Gesamtsystems, wie z. B. die Bereitstellung küstenspezifischer Lebensräume für Tiere und Pflanzen oder Umweltbildung und Freizeinnutzungen gleichzeitig erfüllt werden könnten.

Wie sich maritime Landschaftsformen, wie Salzwiesen oder Stranddünen, in gängige Schutzkonzepte integrieren lassen und welchen funktionellen zusätzlichen Schutz durch Wellendämpfung oder selbständige Adaption sie bieten, wird in dem Projekt „Gute Küste Niedersachsen“ untersucht. So dämpfen Salzwiesen, Seegraswiesen oder Küstendünen auf natürliche Weise Wellen, fördern die Ablagerung von Sedimenten und verringern Erosion. Naturbasierte Küstenschutzmaßnahmen helfen so nicht nur dem Küstenschutz, sondern bringen auch

Vorteile für den Natur- und Klimaschutz. Im Projekt „Gute Küste Niedersachsen“ werden über Jahre Daten erhoben. Diese Felddaten werden in einem weiteren Schritt genutzt, um die Naturräume im Labor abzubilden und an Modellen verschiedene Systemzustände zu testen, um anschließend Handlungsempfehlungen für den Küstenschutz zu formulieren.

Wie kann ein Reallabor bei der Umsetzung helfen?

Im Forschungsprojekt „Gute Küste Niedersachsen“ wird ein Reallaboransatz genutzt, um standortgerechte Lösungen für die niedersächsische Küste als Lebens- und Wirtschaftsraum zu entwickeln. Forschende erarbeiten zusammen mit Küstenakteur*innen aus der Praxis und der Zivilbevölkerung Forschungsfragen, generieren neues Wissen und setzen die Erkenntnisse gemeinsam um. So wollen wir wissenschaftliche Forschung mit breiter Akzeptanz und Praktikabilität der entwickelten Lösungen verbinden.

An den drei Reallaborstandorten, in Neßmersiel, Butjadingen und auf Spiekeroog werden Realexperimente

durchgeführt. Wissenschaftliche Messkampagnen (physikalische, ozeanographische, biogeochemische und ökosystemare Messungen), werden durch Ortsbegehungen und Workshops mit Küstenakteur*innen ergänzt, um gemeinsam alternative Konzepte für den Küstenschutz zu entwickeln und deren sozial-ökologische Auswirkungen zu bewerten.

Die Beteiligten kooperieren dabei in allen Phasen der Reallaborarbeit: von der Auswahl der Experimentierstandorte und der Ausgestaltung der Experimentideen (Co-Design) über die gemeinsame Umsetzung (Co-Produktion) bis zur Interpretation der Ergebnisse und Überlegungen zu weiteren Umsetzungs- und Anpassungserfordernissen naturbasierter Maßnahmen (Co-Evaluation; siehe Abbildung oben). Das Reallabor „Gute Küste Niedersachsen“ stellt also Versuchs- und Lernräume für naturbasierte und ökosystemstärkende Lösungen im Küstenschutz dar, in welchen Forschende und Partner*innen aus der Küsten- und Naturschutzpraxis gemeinsam lernen, welche Ansätze funktionieren und wie sie an spezifische Standorte angepasst werden müssen.

Ein Beitrag von:
Evke Schulte-Güstenberg
✉ evke.schulte-guestenberg@uni-oldenburg.de
Daniela Kempa
✉ kempa@umwelt.uni-hannover.de

Das Logo des Forschungsverbunds. (Quelle: gute-kueste.de)

infos

Gute Küste Niedersachsen

Standort(e)

Neßmersiel, Spiekeroog und Butjadingen

Beteiligte

- Leibniz Universität Hannover
- Ludwig-Franzius-Institut für Wasserbau, Ästuar- und Küsteningenieurwesen
- Institut für Umweltplanung
- Institut für Freiraumentwicklung
- Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
- Institut für Chemie und Biologie des Meeres
- Lehrstuhl Ökologische Ökonomie
- Technische Universität Braunschweig
- Leichtweiß-Institut für Wasserbau
- Institut für Geoökologie

Laufzeit

60 Monate

Finanzierung/Förderung

gefördert durch das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur und die Volkswagen Stiftung

Infos im Web

<http://gute-kueste.de/>

Future Proof Grasslands (FPG): Stärkung der Ökosystemleistungen in den Grünlandregionen des nordwestdeutschen Küstenraumes durch Anpassung des Wassermanagements an den Klimawandel

Nordwestdeutsches Grünland und Wassermanagement im Wandel: Wie können sie zukunftssicher und ökosystemstärkend gestaltet werden?

Diesem Transformationsprozess widmet sich der inter- und transdisziplinäre Forschungsverbund **FPG** und erprobt Möglichkeiten eines integrierten Wassermanagements und ökosystemstärkenden Grünlands pilothaft an zwei Standorten.

Typischer Anblick der Grünlandregion mit Milchviehbeweidung und Entwässerungsgräben in der Wesermarsch (Quelle: Grünlandzentrum, o. D.)

Neue Herausforderungen für Wassermanagement und Grünland

Der nordwestdeutsche Küstenraum zeichnet sich durch eine ausgeprägte Grünlandregion aus, welche hauptsächlich der (Milchvieh-)Landwirtschaft dient (s. Abb. oben). Die Binnenentwässerung stellt seit Jahrhunderten die Grundlage für die Bewirtschaftung und Besiedlung des Grünlandes dar, welches über die kulturhistorische Bedeutung hinaus diverse Ökosystemleistungen (ÖSL) erfüllt (Scholle et al., 2006). Der Klimawandel stellt das traditionelle Wassermanagement vor neue Herausforderungen. Bereits sichtbar wurden die Auswirkungen erhöhten Niederschlags im Winter 2023/24 und einer durch Trockenheit bedingten Mäuseplage im Sommer 2019 (ML, 2020). Angesichts dieser Prognosen ist eine Transformation zu einem ökosystemstärkenden, integrierten Wassermanagement erforderlich, das neben der Entwässerung auch den vorausblickenden Wasserrückhalt mit einschließt. Dies verlangt ebenso eine nachhaltige Gestaltung der Landwirtschaft und anderer Raumnutzungen.

Das FPG-Vorhaben

Das **Future Proof Grasslands (FPG)**-Projekt (vgl. Krause & Paech, 2022) zielt darauf ab, das notwendige Wissen für ein angepasstes, integriertes Wassermanagement in nordwestdeutschen Grünlandregionen zu generieren. Durch ein trans- und interdisziplinäres Vorgehen gestaltet FPG den Transformationsprozess und erprobt diesen exemplarisch in zwei Untersuchungsgebieten (USG), welche auf Basis der regionalen Entwässerungsverbände definiert wurden. Neben der Zusammenarbeit im Projektkonsortium (s. Infobox rechts) kooperiert FPG regional innerhalb sog. Gebietskooperationen (GK) mit Praxisakteuren, wie z. B. der Landwirtschaft,

Entwässerungsverbänden, dem Tourismus, dem Naturschutz (Behörden sowie NGOs), Landkreisen, Kommunen und Wasserverbänden (s. Abb. unten). FPG vermeidet die Bezeichnung eines Reallabors. Da aber entsprechende Ansätze genutzt werden, leistet es den vorliegenden Zeitungsbeitrag und bezieht sich dabei v. a. auf zukünftige Schritte des Vorhabens.

Das Konzept der ÖSL (vgl. Burkhard et al., 2012) nimmt eine Schlüsselrolle ein. Als *boundary object* (vgl. Abson et al., 2014) vereint es die verschiedenen Disziplinen und Akteure, indem es eine gemeinsame Sprache erzeugt. Die Untersuchung der Einflüsse unterschiedlicher Landnutzungen auf die Ökosysteme und deren Leistungen bietet die Grundlage für die Erarbeitung des System-, Ziel- und Transformationswissens für eine ökosystemstärkende Grünlandentwicklung mit integriertem Wassermanagement.

Leitbildentwicklung im Co-Kreationsprozess

FPG durchläuft iterativ einen Co-Kreationsprozess (vgl. Mauser et al., 2013) am Beispiel von drei Szenarien, welche als lösungsorientierte Zukunftsvisionen dienen. Während die konkrete Ausgestaltung im Prozess der Co-Kreation erfolgt, wurde ein gewisser Rahmen zum Wasserrückhalt bei unterschiedlicher Landnutzung vorab von dem Projektkonsortium definiert:

Szenario A (Weiter so) repräsentiert als Kontrollszenario die traditionelle Binnenentwässerung.

Szenario B (Temporärer Wasserrückhalt) zielt mit temporärem Wasserrückhalt für Trockenperioden auf die Erhaltung einer ertragssicheren Grünlandwirtschaft ab.

Szenario C (Permanenter Wasserrückhalt) steht für einen Paradigmenwechsel mit permanentem Wasserrückhalt, welcher der Stärkung verschiedener ÖSL dient.

Im Co-Design wird in den beiden USG je eine regionale GK gebildet und der Ist-Zustand der Grünlandregionen und seiner ÖSL erfasst. Ein multiperspektivisches Problemverständnis wird geschaffen, indem u. a. die verschiedenen Akteure für die ÖSL des Grünlands und Auswirkungen des Klimawandels sensibilisiert werden und ein gegenseitiges Verständnis der verschiedenen Landnutzungsansprüche erlangen. Darüber hinaus werden im Co-Design mit der GK die drei Zukunftsszenarien in dem jeweiligen USG ausgestaltet.

Die Co-Produktion umfasst die Untersuchung des Einflusses eines integrierten Wassermanagements bei unterschiedlicher Landnutzung auf die Grünlandökosysteme und ihre Leistungen am Beispiel der drei Zukunftsszenarien. Neben der Modellierung werden mögliche Maßnahmen zur Realisierung dieser Szenarien pilothaft in den Exaktversuchen getestet, mit der GK reflektiert und ggf. nachgesteuert.

Nach gemeinsamer Beurteilung der Ergebnisse wird in der Co-Evaluation mit den GK je ein Leitszenario für ein zukunftsfähiges, ökosystemstärkendes, integriertes Wassermanagement bestimmt. Dazu werden Handlungsoptionen mit klarem politischen Bezug sowie Umsetzungsperspektiven entwickelt. Es wird ein Empowerment angestrebt, sodass die GK auch über die Laufzeit von FPG hinaus das Grünland zukunftssicher gestalten und die Akteure als Nutzer zu einer ökosystemstärkenden Grünlandwirtschaft beitragen. Ziel ist die Sicherung und Stärkung der ÖSL für zukünftige Generationen, wodurch außerdem die sozial-ökologische Integrität gestärkt wird. Unter Berücksichtigung kontextueller Faktoren können die regionalen FPG-Lösungen modellhaft Standorte mit ähnlichen Herausforderungen bei der Gestaltung des Zusammen-

spiels von Grünlandökosystemen und Wassermanagement unterstützen.

Ein Beitrag von:

Anne-Marie Walczuch

✉ anne-marie.walczuch@uni-oldenburg.de

Jule Froehlich

✉ jule.talea.froehlich@uni-oldenburg.de

infos

Future Proof Grasslands (FPG)

Standort(e)

Ostfriesland, Wesermarsch; nordwestdeutscher Küstenraum

Beteiligte

- Grünlandzentrum Niedersachsen/Bremen e. V.
- Carl-von-Ossietzky Universität Oldenburg
- Georg-August Universität Göttingen
- Jade Hochschule Wilhelmshaven, Oldenburg, Eilsfleth
- Hochschule Osnabrück
- Johann Heinrich von Thünen-Institut
- Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie

Laufzeit

01. Oktober 2022 bis 30. September 2027 (60 Monate)

Finanzierung/Förderung

Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur (MWK)

Infos im Web

<https://www.gruenlandzentrum.org/projekte/future-proof-grasslands/>

Co-Kreationsprozess in FPG (vgl. Krause & Paech, 2022)

Mit innovativen Lösungen zur Klimaneutralität

Klimaneutralität im Konzern Stadt Reutlingen gestalten – Mit dem Klima-RT-LAB auf dem Weg zum Ziel

Der Konzern Stadt Reutlingen (RT) hat sich zum Ziel gesetzt, zusammen mit ihren Eigenbetrieben und städtischen Töchtern den Weg zu ihrer Klimaneutralität bis zum Jahr 2040 auszugestalten. Im Reallabor Klima-RT-LAB wird dieser Transformationsprozess zur Klimaneutralität des Konzerns Stadt RT innovationsfördernd begleitet und erforscht.

Das Klima-RT-LAB bewegt sich in einem komplexen Umfeld, der sich aus dem institutionellen Kontext, dem Konzern Stadt und der gewählten Konzernführung zusammensetzt. Der Kontext repräsentiert mithin die „Governance-Struktur“ zur Gestaltung von Klimaneutralität und dessen Verständnis ist entscheidend für den Transfer der Forschungsergebnisse.

Der institutionelle Kontext umfasst die externen Bedingungen, die das tägliche Tun im Reallabor prägen. Dazu gehören u. a. soziale Bewegungen, der öffentliche Diskurs über Klimaneutralität, politische sich verändernde Regularien und Krisensituationen (Energiekrise, Flüchtlingsbewegungen). Diese Aspekte beeinflussen die Priorisierung, Auswahl und Umsetzung der Maßnahmen im Stadtkonzern.

Der Konzern Stadt weist durch Eigenbetriebe, Beteiligungen und die Stadtverwaltung verschiedene institutionelle und organisationale Handlungslogiken auf, die zu einem uneinheitlichen Problem- und Zielverständnis hinsichtlich der Erreichung von Klimaneutralität führen. Des Weiteren haben unterschiedliche Führungsstrategien einen Einfluss darauf, ob und wenn ja, wie für Klimaneutralität sensibilisiert sowie Akzeptanz und Bewusstsein geschaffen wird. So entsteht auch der Eindruck, dass die Awareness für Klimaschutz und -neutralität grundsätzlich vorhanden, aber unterschiedlich ausgeprägt ist.

Durch die direkten Wahlen von Verwaltungsspitze und Gemeinderat durch die Bür-

Konzern Stadt Reutlingen arbeitet in 5 Realexperimenten mit Forscher:innen zusammen.

gerschaft haben die Bürgerinnen und Bürger auch indirekten Einfluss auf den rechtlichen, politischen Kontext. Die haushaltspolitischen Regularien schränken den Handlungsspielraum des Reallabors ein. Ist die Haushaltsplanung abgeschlossen, gibt es keinen Spielraum für im Reallabor aufkommende Investitionsideen. Pfadabhängigkeiten und komplexe Verwaltungsstrukturen hemmen zusätzlich die dynamische Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen.

Wie wird das Handeln für Klimaneutralität in einem Stadtkonzern zur Selbstverständlichkeit?

Im Fokus des Klima-RT-LAB stehen fünf Realexperimente, die jeweils transdisziplinär geleitet und in enger Abstimmung bearbeitet werden (siehe Abbildung oben). Diese beschäftigen sich mit den Handlungsfeldern Dekarbonisierung von Wärme und Strom, Gebäude & Betrieb, Mobilität und Handeln im

Betrieb. Richtungsgebende Entscheidungen werden im Reallabor in Abstimmung mit dem transdisziplinär eingereichten Steuerungsteam getroffen. Daneben wird eine kontinuierliche Reflexion des Forschungs- und Transformationsprozesses vollzogen, die sich mittels Workshops und Interviews der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Praxis widmet. Die Reflexion wird zudem durch Workshops mit Unterstützung externer Expert:innen (Defila & DiGiulio) begleitet.

Die Realexperimente werden sowohl lösungs- als auch problemorientiert bearbeitet. In allen Experimenten werden Treiber und Hemmnisse bei der Umsetzung von Klimaneutralitätsmaßnahmen erhoben, Handlungsempfehlungen und Interventionen abgeleitet und umgesetzt. Die Durchführung von Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Machbarkeitsstudien sowie die Begleitung von Klimaschutzmaßnahmen

führte zu einem Kompetenz- und Wissensaufbau in der Praxis. Die Akteure im Konzern Stadt RT konnten so bei der Umsetzung von technisch innovativen Projekten unterstützt werden; gleichzeitig erhielten die Forschenden ein intensives Verständnis der praktischen Hürden und Treiber bei der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen.

Ein hervorzuhebender Projektpartner aus der Praxis ist die TaskForce Klima und Umwelt (TFKU) der Stadt RT, deren Mitarbeitende im engen Austausch mit den Forschenden stehen und sich gegenseitig durch Expertenwissen bei der Vorbereitung und Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen unterstützen. So ist es gelungen die Rolle der Task Force zu stärken und den Stellenwert des Klimaschutzes innerhalb des Konzerns Stadt RT zu erhöhen. Ein verstärktes Commitment hin zu Klimaneutralität zeigt sich auch in der Zielsetzung ein Leitbild Klimaneutra-

lität zu entwickeln sowie den städtischen Fuhrpark zu reorganisieren und auf alternative Antriebe umzustellen. Diese Ziele finden sich im Strategiekontrakt des Konzerns Stadt RT wieder, der als strategische Ausrichtung der Haushaltsplanung wirkt.

Ein Beitrag von:

Lisa Schwarz

✉ lisa.schwarz@reutlingen-university.de

Werner König

✉ werner.koenig@reutlingen-university.de

infos

Klima-RT-LAB

Standort(e)

Reutlingen

Beteiligte

Hochschule Reutlingen, IER-Universität Stuttgart, die Stadt Reutlingen mit ihren Eigenbetrieben & Beteiligungen – von der FairEnergie bis zur Stadthallen GmbH – die Firma Dialogik und die KEA BW

Laufzeit

Phase I: 40 Monate

Phase II: 24 Monate (ab 01.07.24)

Finanzierung/Förderung

Ministerium für Wissenschaft und Kunst des Landes Baden-Württemberg (MWK)

Infos im Web

<https://klimartlab.reutlingen-university.de/>

v. l. n. r.: Mario Zimmermann (Leiter der TFKU; Projektleiter des Klima-RT-LAB), Prof. Dr. Sabine Löbke (Projektleiterin des Klima-RT-LAB, Professorin Hochschule RT), Thomas Keck (Oberbürgermeister der Stadt RT), Patricia Mittnacht (Leiterin TFKU)

Wie können private Haushalte klimafreundliches Verhalten dauerhaft im Alltag umsetzen?

Wie können Kommunen und Anbieter klimafreundlicher Produkte und Dienstleistungen dabei unterstützen?

Das Städtenetzwerk „Klimaschonende Entscheidungen“ zeigt Wege für mehr Klimaschutz im Alltag. Erprobt werden diese in neun Reallaboren in neun Städten und Landkreisen.

Standorte der Reallabore in Nordrheinwestfalen

Der Kontext:

Klimaschonendes Verhalten hat eine zentrale Bedeutung für die Umsetzung kommunaler Klimaschutzstrategien. Jede*r Bürger*in kann durch private Konsum- und Verhaltensentscheidungen einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Eine Stadt kann ihren Bürger*innen allerdings keine Vorgaben für klimafreundliche Lebensentwürfe und Lebensziele machen. Gleichwohl können Städte Transformationsprozesse für mehr energie- und klimafreundliches Verhalten in der Stadtgesellschaft durch gute Rahmenbedingungen aktiv gestalten und beschleunigen. Hier setzen die Reallabore an.

In neun Reallaboren werden Prinzipien herausgearbeitet, wie die Transformation der Stadtgesellschaft zu mehr Klimaschutz aktiv und mit Erfolg gefördert werden kann. Ziel des zugrundeliegenden Konzeptes ist es, zum eigenständigen Handeln (Selfempowerment) zu qualifizieren, Teilnehmer*innen zu ermutigen, einen individuellen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, ohne zu belehren.

Der Laborprozess:

Die Reallabore bedienen sich des Transformationsgedankens nach Gels: Nachhaltige Praktiken entstehen und wachsen in Nischen und können durch gezielte Förderung in eine gesellschaftliche Breite wachsen. Teilnehmer*innen sind interessierte Haushalte sowie Themenpat*innen in Form von Anbieter*innen von klimaschonenden Produkten und Dienstleistungen. Im Projekt wird der Ansatz verfolgt, diese Zielgruppen

im Sinne eines Marktplatzes zusammenzubringen (vergl. Abbildung 1). Die Reallabore dienen somit als Testräume für die Alltagstauglichkeit klimaschonender Lebensstile sowie für individuelle und gemeinschaftliche Entscheidungsprozesse. Umgesetzt werden Klimaschutzmaßnahmen in den Bereichen Mobilität, Konsum und Ernährung sowie Wohnen und Energie.

Interessen, neue Handlungspraktiken erproben. Zugleich profitieren die Themenpat*innen vom direkten Feedback aus den Praxiserfahrungen.

Darüber hinaus wird das Konzept über ein ehrenamtliches Klimatraining multipliziert. Teilnehmer*innen werden zu Trainer*innen ausgebildet und begleiten Gruppen von Trainees durch den „Markt der Möglichkeiten“ sowie die

lungen für Klimatrainer*innen, sechs ehrenamtliche Klimatrainings durchgeführt, 45 Klimatrainer*innen ausgebildet und insgesamt 80 Anbieter*innen und 228 Teilnehmer*innen zusammengebracht. Die Erfahrungen aus diesen Projekten bieten wertvolle Erkenntnisse für die Förderung klimaschonender Entscheidungen auf kommunaler Ebene und die Multiplikation innerhalb der Stadtgesellschaft. Die Reaktion der Menschen zeigt: Der nicht belehrende, individuelle Ansatz begeistert.

Das Klimacoaching hilft, Veränderungsziele zu erkennen, individuelle Maßnahmen zu planen und Verhaltensweisen zu verändern. Veränderungsziele werden individuell und selbständig gesetzt – nach Interesse und eigener Selbsteinschätzung. Teilnehmer*innen können klimaschonendes Verhalten erfahren, erlernen und dauerhaft im Alltag integrieren. Die wahrgenommene Selbstwirksamkeit führt zur Ausweitung der eigenen Aktivitäten, einer Intensivierung des Engagements und wird positiv wahrgenommen.

Unternehmen werden aktiv eingebunden, um klimaschonende Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, zu verbessern und in die Breite zu tragen.

Die Anbieter profitieren von realen Testerfahrungen und vom Entscheider-Feedback.

Der gemeinschaftliche Ansatz steigert Commitment und Involvement bei den Teilnehmer*innen.

Die teilnehmenden Haushalte haben innerhalb des Projektzeitraumes den CO₂-Fußabdruck reduziert und dabei bis zu 15% eingespart. Gleichzeitig agieren sie als Multiplikatoren in ihrem sozialen Umfeld und vergrößern so ihren Handabdruck.

Kommunen erhalten wertvolle, praxisnahe Impulse zur Verbesserung der Rahmenbedingungen, um klimaschonende Lebensstile in der Stadtgesellschaft zu fördern.

Das grundlegende Konzept wird aktuell auf weitere soziale Kontexte übertragen: Schulen, Unternehmen, Quartiere, etc.

Ein Beitrag von:

Stefanie Frost

✉stefanie.frost@gertec.de

Bernd Tenberg

✉bernd.tenberg@gertec.de

Christian Kleinschmidt

✉christian.kleinschmidt@gertec.de

Abbildung 1: Das Marktplatzmodell. (Quelle: Gertec GmbH Ingenieurgesellschaft)

Die Blaupause eines Reallabors umfasst mehrere Phasen. Zunächst werden in individuellen systemischen Coachings die Ziele und Bedarfe der teilnehmenden Haushalte ermittelt. Auf einem „Markt der Möglichkeiten“ treffen die Haushalte mit Themenpat*innen als Expert*innen für klimafreundliche Lösungen im Alltag zusammen. Diese stellen Beratungs-, Workshop- und Ausprobierangebote zur Verfügung. In einer Testphase probieren die Haushalte diese Angebote vergünstigt oder kostenfrei aus und können so, entsprechend ihren Zielen und

Ausprobierphase. In wöchentlichen Treffen wird sich zu Erfahrungen und Hindernissen ausgetauscht. Die These ist: Es gelingt der Schritt aus der Nische und eine Verbreitung und Verankerung in der Stadtgesellschaft wird gefördert.

Am Ende des Reallabors erfolgt eine Prozess- und Ergebnisevaluation im Hinblick auf die Erfahrungen, umgesetzten Maßnahmen sowie die eingesparten THG-Emissionen.

Ergebnisse des Experiments: Es wurden bis heute bereits fünf Reallabore, drei Schu-

Abbildung 2: Ablauf Reallabore. (Quelle: Gertec GmbH Ingenieurgesellschaft)

infos

Das Städtenetzwerk „Klimaschonende Entscheidungen“

Standort(e)

Bielefeld, Bottrop, Drensteinfurt, Düsseldorf, Essen, Gelsenkirchen, Münster, Kreis Steinfurt, Wuppertal

Beteiligte

8 Städte

1 Landkreis

Gertec GmbH Ingenieurgesellschaft

Laufzeit

36 Monate

Finanzierung/Förderung

Förderung der Netzwerkarbeit durch Nationale Klimaschutz Initiative (NKI) des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz

Drittmittel für die Umsetzung der Reallabore

Infos im Web

<https://www.gertec.de/projekte-ingenieurgesellschaft>

Von der Idee zur Umsetzung im Realexperiment: Regionale Versorgung mit Lebensmitteln als Ansatz für nachhaltige Ernährungssysteme

In einem Freiburger Reallabor wird seit 2023 erprobt, wie sich Wertschöpfungsketten verkürzen und regionale Akteure miteinander vernetzen lassen. In einem Lern- und Selektionsprozess wurde dabei das Realexperiment „Wir Bündeln Bio!“ entwickelt.

Der Container des Projektes „Wir Bündeln Bio“ auf dem Gelände des Freiburger Großmarkts. (Quelle: KOPOS)

Unsere gegenwärtigen Ernährungssysteme sind nicht resilient und nachhaltig und die dabei entstehenden Umwelt- und sozialen Kosten sind hoch. Als ein Lösungsweg wird seit längerem eine Re-Regionalisierung von Ernährungssystemen in Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft diskutiert, d. h. aufbauend auf regionalen Potenzialen sollen Nahrungsmittel wieder stärker in geographischer Nähe des Konsums, mit wenigen Verarbeitungstufen und kurzen Wegen produziert werden. Wird die Ware dann noch zusätzlich „Bio“ produziert, dann existieren hier enorme Potenziale für das Schließen regionaler Stoff- und Wirtschaftskreisläufe und Ernährungssysteme können nachhaltiger werden.

In Freiburg und Region (wie auch anderswo) halten viele Akteure regionalere Ernährungssysteme für eine gute Idee, aber wie und wo setzt man an, um einen möglichst großen Impuls in Richtung Nachhaltigkeit zu erzeugen? Aus der Politik kommen zwar vielversprechende Signale – verpflichtend 30% der Agrarflächen in biologischer Bewirtschaftung bis 2030 und verpflichtende Erhöhung des regionalen Anteils in der öffentlichen Gemeinschaftsverpflegung – aber dennoch bleibt „regional“ und „bio“ bislang weitestgehend in der Nische und ist weit von den

Zielmarken von Land und Region entfernt. Kann ein Reallabor hier Impulse aussenden?

Das KOPOS-Projekt als Such- und Lernprozess

Ein divers zusammengesetztes Forschungsteam aus WissenschaftlerInnen und PraktikerInnen arbeitet seit 2020 an einem Lösungsansatz für die Region, der kurze Wertschöpfungsketten testen und deren Impact messen soll. Um sie testen zu können, wird in einem mehrstufigen Prozess mit Praxispartnern zusammengearbeitet, die den Lösungsansatz bereits konkret vorantreiben oder diese Ansätze bereits in der Nische ausprobieren.

Über eine öffentliche Ausschreibung im Jahr 2020 wurden in einem ersten Schritt eine Handvoll von „Pilotvorhaben“ gesucht, die Interesse hatten, mit dem KOPOS-Projekt zusammenzuarbeiten. Gemeinsam mit den Pilotvorhaben wurde ein Prozess initiiert, der die Vernetzung regionaler Nischenakteure zum Ziel hatte. Außerdem wurde im Rahmen einer Workshopreihe der Frage nachgegangen, welche Hebelpunkte im regionalen Ernährungssystem der Stadt Freiburg eigentlich besonders geeignet sind, um das projektinterne Ziel zu erreichen: die Erhöhung des Anteils konsumierter bio-regionaler Lebensmittel in der Region.

Das Zwischenergebnis: Ein starker Hebel, um die Regionalisierung von Ernährungssystemen zu beschleunigen, ist der Weg über die Außer-Haus-Verpflegung (AHV). Hierzu zählen Kantinen, aber auch Restaurants und Wochenmärkte. Wer als gewerblicher Akteur bio-regionale Lebensmittel in Freiburg sucht, der wird schnell beim regionalen Großhandel fündig. Dieser liefert jedoch nur in bestimmten Mindestmengen und bezieht die Ware von den LandwirtInnen auch nur in entsprechenden Mindeststückzahlen. Kleinere ProduzentInnen – wie sie für die Region Freiburg typisch sind – und kleinere Abnehmer fallen durch das Raster und nutzen dann den Freiburger Großmarkt. Das Problem ist nur: dort fand sich bislang keine entsprechende Infrastruktur für den Umschlag von bio-regionalen Lebensmitteln.

Das KOPOS-Realweltexperiment „Wir Bündeln Bio“

Der Träger des Modellprojekts „Wir Bündeln Bio“ eröffnete im Herbst 2023 auf dem Gelände des Großmarktes eine Infrastruktur zur Bündelung regional hergestellter Bio-Ware: einen Bio-Container! Diese Infrastruktur soll die produzierten Waren von regionalen ProduzentInnen bündeln. Das Modellprojekt selbst ist als „Reallabor“ konzipiert, in dem Raum für das Experimentieren, Lernen und Anpassen ge-

geben ist. Für die zweite Phase stellen KOPOS-Partner neben personellen Mitteln zur Ko-Produktion von Wissen eine Förderung von 100.000 Euro zur Verfügung.

Durch das Realexperiment sind mehrere Effekte beabsichtigt:

- 1) durch die Bündelung sollen bestimmte Mindestwarenmengen entstehen – eine wichtige Voraussetzung für die Vermarktung für die AHV-Versorgung;
- 2) soll ein ausreichendes Warenspektrum entstehen und auf bestimmte Waren und Kulturen spezialisierte LandwirtInnen aus der Region können somit einen zusätzlichen Vertriebskanal nutzen;
- 3) ein Verkaufsort für B-Ware sowie überschüssige Saisonware soll entstehen und
- 4) die vor Ort operierenden Händler, die bislang konventionelle Ware gebündelt und verkauft haben, sollen bio- und regionale Ware auf möglichst einfache Art und Weise in ihr Sortiment integrieren können. Das Experiment soll noch bis zum Herbst 2024 gehen und wissenschaftlich ausgewertet werden.

Ein Beitrag von:
 Sebastian Rogga
 ✉sebastian.rogga@zalf.de
 Nadine Blanke
 ✉nadine.blanke@ernaehrungsrat-freiburg.de
 Peter Volz
 ✉peter.volz@agronauten.net

infos

KOPOS-Projekt

Standort(e)

Freiburg und Region

Beteiligte

Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e. V. (+9 weitere Partner)

Darunter im regionalen Steuerungsteam: Die Agronauten e. V.; Stadt Freiburg i. B., Umweltschutzamt; Ernährungsrat Freiburg und Region

Weitere Partner im Reallabor „Wir Bündeln Bio“: Wolfgang Hees, Großmarkt Freiburg GmbH, Gemeinde Rheinhausen, nearby GmbH

Laufzeit

60 Monate

- Phase 1: 36 Monate
- Phase 2: 24 Monate

Finanzierung/Förderung

BMBF (FONA)

Infos im Web

KOPOS-Projekt-Website
<https://www.kopos-projekt.de/>

Initiative „Wir Bündeln Bio“
<https://wirbuedelnbio.de/>

Schema Stoffströme und Ressourcen. (Quelle: KOPOS, ZALF)

Hochschulen auf dem Weg zur Nachhaltigkeit: ein Ort für Experimente?

Die Universität Siegen will den Raumbedarf reduzieren, um Ressourcen zu sparen. Wir haben den Ansatz der experimentellen Organisationsentwicklung getestet, durch den Betroffene zu Forschenden werden. Sie entwickeln und testen Lösungen, die zu ihrem Arbeitsalltag passen und stoßen damit einen organisationsweiten Diskurs an.

Experiment: RAUM

Das Experiment RAUM (Räume, Arbeitsweisen, Umwelt, Mitgestaltung) erprobt exemplarisch, wie Prozesse gestaltet werden müssen, damit Nachhaltigkeitstransformation im System Hochschule gelingt. Die Fragestellung des Experiments lautet: Mit welchen Büro- und Arbeitsmodellen können an der Fakultät III der Universität Siegen im Winter 2023/24 beheizte Räume eingespart werden? Anlass für das Experiment war eine Empfehlung der Senatskommission für Ressourcen und Governance an der Universität. Demnach soll der Raumbedarf mittelfristig um 20% reduziert werden, um Energie zu sparen und einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit dem Dekan der Fakultät durchgeführt und läuft bis Mitte Juni 2024. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren eingeladen, sich auf freiwilliger Basis ko-kreativ an der Lösungsfindung zu beteiligen. Im Laufe des Prozesses haben sich zwei Gruppen von Lehrstühlen (sogenannte Cluster) gebildet, die jeweils ein Raum- und Arbeitsmodell erproben, mit dem 20% der Fläche eingespart werden können.

Methodisch arbeiten wir mit dem Ansatz der experimentellen Organisationsentwicklung (Kozica/Schaller, 2021). Mit Hilfe eines Experiments werden für einen begrenzten Zeitraum Realitäten auf Probe geschaffen. Die Beteiligten sammeln konkrete Erfahrungen und Erkenntnisse und werden dabei unterstützt, diese systematisch zu reflektieren. Welche Auswirkungen hat die Veränderung? Was sind die beabsichtigten und unbeabsichtigten Folgen? Auf dieser Grundlage wird die Lösung angepasst, weiterentwickelt und weiter erprobt. Der experimentelle Ansatz stellt das Ausprobieren und Anpassen

vor Masterpläne und One-size-fits-all-Lösungen.

Abbildung 1 zeigt den Prozess des Experiments RAUM. Wesentlich ist, dass die Raumlösungen von den Betroffenen selbst entwickelt und anschließend getestet werden. Von drei entwickelten Lösungen wurden zwei in Experimentalgruppen von 15 bis 20 Personen getestet. Eine Lösung wurde verworfen, da sie sich als nicht praktikabel erwies. Jede Experimentalgruppe startete mit einem eigenen Hypothesen-Workshop, in dem die Teilnehmenden Annahmen über mögliche Folgen der Veränderung formulierten. Während des Experiments werden die Hypothesen überprüft und die Lösung gegebenenfalls angepasst. Zum Abschluss werden die Erfahrungen ausgewertet und Ergebnisse ins Gesamtsystem Universität zurückgespiegelt. Die Beteiligten bestimmen darüber, welche Veränderungen dauerhaft übernommen werden.

Labor: LATERNE

Das Experiment RAUM findet im Labor LATERNE statt, einem dreijährigen Transformationsprojekt an den Universitäten Siegen, Mün-

ster und Osnabrück und den umliegenden Regionen (siehe Abbildung 2). In LATERNE leitet uns ein systemisches Verständnis von Organisationen und Prozessen (Königswieser/Hillebrand 2004). Das System jeder Hochschule hat ein Eigenleben und ist weder vollständig durchschaubar noch direkt beeinflussbar. Veränderungen in diesen komplexen Systemen sind nicht planbar. Mit dem Experiment-Ansatz tragen wir dieser Situation Rechnung und ermöglichen Prozesse, in denen neue Sichtweisen, Verhaltensoptionen und Lösungswege

„ Experimente sind mächtige Instrumente. Sie können von Personen mit wenig Einfluss und Ressourcen initiiert werden.

entstehen können, die dann auf das Gesamtsystem zurückwirken. So hat das Experiment RAUM in kurzer Zeit das Interesse der Leitungsebenen geweckt und einen Diskurs über alternative Raumlösungen angeregt. Längerfristig wird so ein Lernprozess in Gang gesetzt, in dem sich Zielverein-

barungen, Regeln, Haltungen und soziale Praktiken, also sowohl die Struktur als auch die Kultur einer Organisation, verändern können.

Kontext: Veränderungen in Hochschulen

Ein zentrales Merkmal des Hochschulsystems ist die hohe Autonomie der wissenschaftlichen Organisationseinheiten wie Lehrstühle, Institute und Fakultäten. Dies beeinflusst die Herangehensweise stark in Richtung einer freiwilligen Teilnahme und geht gleichzeitig mit einem hohen

Gestaltungsspielraum vieler Akteure einher. Im konkreten Fall entscheidet nicht die zentrale Verwaltung allein über die Vergabe von Büroflächen. Vielmehr gibt es ein komplexes Geflecht von formellen und informellen Vereinbarungen zwischen verschiedenen Gremien und Individuen sowie zahlreiche Einzelfallentscheidungen. In dieser Situation sind Experimente ein mächtiges Instrument, da sie auch von Akteur*innen mit wenig formaler Macht und geringen Ressourcen initiiert werden können (z. B. Nachhaltigkeitsbeauftragte oder andere Change-Maker*innen).

Abbildung 1: Ablauf Experiment RAUM in 3 Phasen. Grün: Veranstaltungen mit den Beteiligten. Purpur: interne Treffen. Steuerungsgruppe = Fallgeber (Dekan), Laborleitung und Prozessbegleitung. Projektteam = Mitarbeiter des Dekanats und Prozessbegleitung.

Abbildung 2: Zeitlicher Ablauf des Labors LATERNE.

Ein Beitrag von:

- Thomas Kopp
✉thomas.kopp@uni-siegen.de
- Severin Caspari
✉caspari@prozessbegleitung.de
- Niklas Heiland
✉heiland@prozessbegleitung.de

infos

LATERNE – Leuchtturm-Adaption und Transfer für Nachhaltige Entwicklung

Standort(e)

Münster, Osnabrück, Siegen

Beteiligte

- Universität Siegen
- Universität Münster
- Universität Osnabrück
- Heiland & Caspari Prozessbegleitung

Laufzeit

3 Jahre

Finanzierung/Förderung

BMBF

Infos im Web

<https://hochschulen-transformieren.de>

Gemeinsam anpacken für eine blühende Zukunft – Zivilgesellschaft und Wissenschaft schaffen Bewusstsein und Lebensräume für die Insekten- und Pflanzenvielfalt in der Stadt

*Engagierte und motivierte Lüneburger:innen unterstützen das Experiment **Bunt ist das neue Grün**, das mit einer Vielzahl von Aktivitäten auf die Bedeutung der Artenvielfalt für Mensch und Natur aufmerksam machte.*

Das Zukunftsstadtprojekt Lüneburg 2030+

Das Experiment Bunt ist das neue Grün ist eines von insgesamt 15 Experimenten, die im Rahmen des Reallabors Lüneburg 2030+ durchgeführt wurden. Entstanden ist das Projekt aus der erfolgreichen Teilnahme der Stadt Lüneburg am Wettbewerb „Zukunftsstadt“ gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). Das Reallabor bot die Chance, Ideen und Lösungen für die lokale Umsetzung der globalen Nachhaltigkeitsziele in Lüneburg zu erproben und auszuwerten.

Der Naturgärtner Eberhardt Parnitzke informierte über neue bienenfreundliche Kräuterbeete auf dem Marienplatz und initiierte im Experiment Bunt ist das neue Grün das BienenBlumen-Netz zur Vermehrung von Wildstauden. (Quelle: Zukunftsstadt Lüneburg 2030+)

Gemeinsam Anpacken

Die Idee von Bunt ist das neue Grün bestand darin, die Artenvielfalt in städtischen Grün- und Freiflächen zu erhöhen und das Bewusstsein für die Bedeutung der biologischen Vielfalt zu schärfen. Getragen wurde das Experiment von engagierten zivilgesellschaftlichen Initiativen und Gruppen in enger Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden des Zukunftsstadtbüros der Hansestadt Lüneburg. Das Experiment wurde durch Forschungsaktivitäten auf dem Campus der Leuphana Universität Lüneburg wissenschaftlich begleitet.

Nach einer Informationsveranstaltung Ende 2020 konnten erste Kooperationspartner:innen gewonnen werden. Nach anfänglichen Hürden kam das Experiment ab 2022 durch die Einstellung einer tatkräftigen Mitarbeiterin in Schwung. Bei der Entwicklung und Umsetzung der Aktionen konnten die Projektverantwortlichen auf die bestehenden Engagementstrukturen der Stadt Lüneburg zurückgreifen und von einer guten Netzwerkarbeit profitieren.

Ziel des Experiments war es, durch die finanzielle Unterstützung einzelner Projekte und bestehender Strukturen die Artenvielfalt auf städtischen Grünflächen zu verbessern, zu erhöhen und zu beforschen. Dabei wurde auf das Thema Artenvielfalt über

Öffentlichkeitsarbeit und das Angebot von Mitmachaktionen aufmerksam gemacht. Als Schwerpunktthemen bildeten sich wilde Wiesen, insektenfreundliche Lebensräume und regionale Pflanzenvielfalt heraus. Nicht nur Grünflächen wurden durch das Experiment bunter, auch die angebotenen Aktionen waren vielfältiger Natur.

Bunte Aktionen zum Mitmachen und Nachdenken: Wildstaudenvermehrung, Saatensäcken, urbane Wildnisführungen...

Zwischen 2022 und 2023 wurden an verschiedenen Orten in der Stadt Mitmachaktionen gestartet. Ein engagierter Bienenblumengärtner präsentierte ein Kräuterbeet auf dem Marienplatz und informierte über Gartenvielfalt und Insektenpflanzen. Zwei Kino-Veranstaltungen im SCALA Lüneburg lockten Interessierte in die Kinosäle und sorgten für spannende Diskussionen mit engagierten Initiativen und einer Wissenschaftlerin der Leuphana Universität Lüneburg nach dem Film. Beim Blühwiesenforum des Wilde-Wiesen-Netzwerks vermittelten Impulsvorträge anregende Einblicke über Artenreichtum und die Pflege von ausgewogenen Flächen.

Auch der Boden blieb nicht unbearbeitet und die Lüneburger:innen packen tatkräftig mit an: Physische Aktionen sorgen dafür, dass direkt Erfolge unmittelbar sichtbar

wurden. Anwohner:innen pflanzten in Zusammenarbeit mit dem Zukunftsstadtbüro an einer Hangwiese neue Saaten. Informationstafeln informieren auch zukünftig Spazie-

Das Fachwissen aus der Wissenschaft gepaart mit der Tatkraft der Zivilgesellschaft und dem Veränderungswillen der Lüneburger:innen haben dieses Experiment zu einem gemacht, in dem wir wirklich umgestalten konnten.

Luisa Schubert

Studentin an der Leuphana Universität Lüneburg und ehemalige Werkstudentin des Zukunftsstadtbüros der Hansestadt Lüneburg

rende. Bei Workshops wurden zwei Blühkästen am Marienplatz in der Innenstadt und am Theatervorplatz bepflanzt. Die größte Fläche konnte am Universitätscampus im Rahmen eines Seminars zu urbaner Biodiversität mit Studierenden umgestaltet werden. Hier entstand in Zusammenarbeit mit dem Gebäudemanagement und einem Gartenunternehmen mit Schwerpunkt auf biodiversitätsfördernde Methoden eine blütenreiche Insektenwiese, die den Ort nicht nur artenreicher, sondern auch attraktiver zum Verweilen machte.

Kann das Experiment langfristig Wurzeln schlagen?

Informierter, aufmerksamer, bunter. Durch das Experiment

hat das Thema Insekten- und Pflanzenvielfalt an Bekanntheit bei den Lüneburger:innen dazugewonnen. Führungen und Workshops konnten aufzeigen, dass wilde Wiesen wichtige Lebensräume für die kleinsten Mitbewohner:innen der Stadt sind. Die umfassende Öffentlichkeitsarbeit sowie insbesondere die Filmvorstellungen im SCALA Kino Lüneburg erreichten zahlreiche Menschen und ermöglichten die Teilnahme an spannenden Diskussionsrunden. Mit neuem Wissen macht sich die Umsetzung nun leichter – erste gemeinsame Pflanzaktionen an verschiedenen Orten säten das neue Wissen direkt im Boden aus. Am Beispiel der Insektenwiese auf dem Universitätscampus kann in den nächsten Jahren noch beobachtet werden, wie sich die Artenvielfalt entwickelt.

Ein Beitrag von:

Selina Graichen

✉selina.graichen@posteo.de

Franziska Steinbrügge

✉franziska.steinbruegge@leuphana.de

Kamila Szwejk

✉szwejk@leuphana.de

infos

**Lüneburg 2030+
Bunt ist das neue Grün**

Standort(e)

Lüneburg

Beteiligte

- Leuphana Universität Lüneburg
- Hansestadt Lüneburg
- Wilde Wiesen Lüneburg
- AG Urbane Wildnis
- Engagierter Bienenblumengärtner und Inhaber des BienenBlumen-Gartens Bavendorf
- Diversu e.V. – Institut für Diversity, Natur, Gender und Nachhaltigkeit
- Mitarbeitende der Initiative Lüneblüte (früher: StadtLand-Blüte)
- Anwohner:innengemeinschaft des Wohngebiets Ilmenaugarten in Lüneburg
- Grundschule Kreideberg in Zusammenarbeit mit engagierter Anwohnerin
- SCALA Kino Lüneburg
- Ladanum – Kreative Gärten
- Theater Lüneburg

Laufzeit

Juli 2020 bis Juni 2023

Finanzierung/Förderung

Gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), FONAS-Strategie „Wettbewerb Zukunftsstadt“

Infos im Web

<https://www.lueneburg2030.de/bunt-ist-das-neue-gruen-neu/>

Zukunftsstadt Lüneburg 2030+

Räume neu denken und erleben – Im Experiment *Liebingsplätze* wurden Ideen von Lüneburger:innen für Wohlfühlorte umgesetzt und drei Plätze temporär umgestaltet und bespielt

Durch die Umgestaltung wurden in der Innenstadt lebendige Orte der Begegnung geschaffen, die mit mehr Aufenthaltsqualität zum Verweilen einladen und die Identifikation der Lüneburger:innen mit ihrer Stadt fördern.

Eine Mitarbeiterin des Zukunftsstadtbüros kümmert sich um die Hochbeete mit heimischen, bienenfreundlichen Blumen und Kräutern auf dem Marienplatz. Schilder und Führungen informieren über die Pflanzen und deren Bedeutung für Artenvielfalt. (Quelle: Zukunftsstadt Lüneburg 2030+)

Das Zukunftsstadtprojekt Lüneburg 2030+

Seit 2019 werden Lösungsoptionen, die eine lokale Umsetzung der globalen Nachhaltigkeitsziele in Lüneburg ermöglichen sollen, im Reallabor Lüneburg 2030+ getestet und evaluiert. Im Experiment *Liebingsplätze* soll das Erleben von konsumfreien, grünen Aufenthaltsorten in der Innenstadt ermöglicht werden. Dafür arbeiten Mitarbeiter:innen der Leuphana Universität Lüneburg, der Stadtverwaltung und des Zukunftsstadtbüros, das an der Schnittstelle zwischen Universität und Stadtverwaltung angesiedelt ist, mit Praxispartner:innen zusammen.

Im November 2021 gründete sich beim Auftakttreffen die transdisziplinäre Arbeitsgruppe *Liebingsplätze*. Hier wurde der Rahmen für das Experiment gesteckt, Verantwortlichkeiten geklärt und die Umsetzung begleitet. Ziel des Experiments war es, durch temporäre Umgestaltung und Umnutzung bestehende räumliche und geistige Strukturen herauszufordern und zu durchbrechen. Das Erleben der Plätze als Aufenthalts- und Begegnungsorte bot Impulse für längerfristige Veränderungen in der Stadtgestaltung, aber auch für die Wahrnehmung von öffentlichem Raum. Um den Prozess vorbereitend zu unterstützen und zu begleiten, fand an der Leuphana Universität ein Seminar zu „Urbanen Liebingsplätzen“ statt.

Beteiligungsaktionen: Ideenparcours, Ideensammelbox und Ideenwettbewerb

Lüneburger:innen konnten Ideen für die Umgestaltung der Plätze einbringen: Beim Theatervorplatz gab es einen Ideenparcours für

Passant:innen, bei der VHS konnten alle Nutzer:innen des Innenhofs Postkarten mit Ideenvorschlägen in eine Sammelbox werfen. Für den Marienplatz wurde ein Ideenwettbewerb ausgeschrieben, eine Fachjury kürte sechs der 30 eingereichten Vorschläge, die anschließend vereinfacht mit Mock-Ups auf dem Marienplatz umgesetzt wurden. Auch nach der Ideensammlung wurden die Lüneburger:innen eingeladen, am Experiment teilzunehmen, sei es zum Beispiel bei der wöchentlichen Bürger:innen-Sprechstunde am Marienplatz oder als Besucher:innen bei den Konzerten, Lesungen oder Führungen auf den umgestalteten Plätzen. Die Verantwortung für die Umgestaltung der Plätze lag bei den beteiligten Praxispartner:innen, das Zukunftsstadtbüro und die Leuphana Universität Lüneburg standen als Ansprechpartner:innen und tatkräftige Unterstützung zur Verfügung.

Umgestaltung und Umnutzung der Plätze

Den Auftakt machte der betonierte Vorplatz des Theaters,

Konzerte, Mitbring-Brunch oder Lesungen. Auf dem Theater-Vorplatz wurde an drei Wochenenden ein vielfältiges Programm geboten, um den neuen Liebingsplatz gemeinsam zu erleben und sich zu begegnen. (Quelle: Zukunftsstadt Lüneburg 2030+)

direkt an einer Hauptverkehrsstraße: ein Theatermitarbeiter zimmerte Bänke entlang des Schauspielhauses, es wurde Rollrasen verlegt, Blumenbeete mit bienenfreundlichen, heimischen Stauden bepflanzt und Catering organisiert. An drei Wochenenden luden Events zum Erleben des neuen Liebingsplatzes ein. Parallel lief schon der Bürger:innenwettbewerb für den Marienplatz und im Juli startete die Umsetzung der sechs Gewinner:innen-Beiträge: eine freie Bühne, Hochbeete, Spiel- und Sportgeräte, Sitzgelegenheiten und ein Wasserspiel. Fast drei Monate wurde der Parkplatz als Wohlfühl-Oase mit regelmäßigen Führungen, Begegnung- und Beratungsangeboten bespielt. Die VHS arbeitete eng mit Lüneburger Künstler:innen zusammen und gestaltete den grauen Innenhof um. Im Frühjahr 2023 konnte der umgestaltete Platz umrahmt von Mitmachaktionen, Vorträgen und Schnupperkursen erkundet werden.

Im Experiment wurden gemeinsame Lernmomente und

neue Erfahrungen ermöglicht. Kolleg:innen haben sich zum Beispiel von einer ganz neuen Seite kennengelernt. Es entstand ein neues Gemeinschaftsgefühl durch die aktive Beteiligung an der Umgestaltung, so haben die Beteiligten ihre Handlungswirksamkeit als Individuum aber auch in der Gruppe erfahren. Die Führungen und Fachveranstaltungen haben Wissensaustausch zum Mikroklima der Plätze und urbaner Biodiversität ermöglicht. Und schließlich: Was macht einen Ort zum Wohlfühlort? „Nicht, dieser Platz sieht super toll aus, und ich muss mich da aufhalten, sondern er hat für mich irgendwie so eine persönliche Bindung.“ (Interview Besucherin) Persönliche Erinnerungen, Erlebnisse, Erfahrungen sorgen für Liebingsplatz-Momente.

Was bleibt von den Liebingsplätzen?

Die langfristige Umgestaltung des Marienplatzes mit einer großen Öffentlichkeitsbeteiligung wurde bereits während des Experiments vom Rat der Hansestadt Lüneburg beschlossen. Der Parkplatz wird nun im Rahmen des Förderprogramms „Resiliente Innenstadt“ in den nächsten Jahren umgestaltet. Die VHS und auch das Theater werden die Erfahrungen für sich nutzen und planen, ihre Liebingsplätze zukünftig weiter zu bespielen.

Ein Beitrag von:

Franziska Steinbrügge
✉franziska.steinbruegge@leuphana.de

Kamila Szwejk
✉szwejk@leuphana.de

infos

Lüneburg 2030+ Liebingsplätze

Standort(e)

Lüneburg

Beteiligte

- Leuphana Universität Lüneburg
- Hansestadt Lüneburg
- Theater Lüneburg
- Volkshochschule REGION Lüneburg
- Verein Technik – Umwelt – Natur (TUN e. V.)
- Lüneburger:innen als Besucher:innen und Ideengeber:innen
- Initiativen, Vereine, Künstler:innen bespielten die Plätze
- Fachjury mit u.a. Klima-Forscher:innen, Vertreter:innen der Stadtverwaltung und der Leuphana Universität Lüneburg, Engagierten Lüneburger:innen

Laufzeit

Gesamtlaufzeit des Experiments: November 2021 bis April 2023

Beteiligungsaktionen: Februar 2022 bis Juli 2022

Nutzung und Veranstaltungen auf umgestalteten Plätzen:

Juni und Juli 2022: Theatervorplatz

August bis Oktober 2022: Marienplatz

April 2023: VHS-Passage

Finanzierung/Förderung

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), FONA-Strategie, „Wettbewerb Zukunftsstadt“

Infos im Web

<https://www.lueneburg2030.de/liebingsplaetze-neu/>

Wie können wir heute und morgen in der Stadt gut leben – und dabei Mitwelt, Umwelt und Nachwelt achten?

Das gute Leben der Zukunft in Städten erproben: Gemeinsam mit Bürger:innen will das Reallabor **Quartier Zukunft** das Stadtquartier Oststadt nachhaltig transformieren und so fit machen für die Zukunft.

Ausgehend von der Erwartung, dass im Jahr 2050 rund zwei Drittel der Weltbevölkerung in Städten leben werden, ist es sinnvoll, Nachhaltigkeit genau hier, im Stadtraum, auszuprobieren. Die Karlsruher Oststadt als gewachsenes, typisch europäisches Quartier kann dabei Modell sein für andere urbane Lebensräume in Europa und ist das Herzstück des Reallabors. Hier soll exemplarisch ausprobiert werden, wie Nachhaltigkeit ganz praktisch im Alltag funktionieren kann. In der Oststadt finden sich ganz unterschiedliche Strukturen, Menschen mit verschiedensten Hintergründen und Lebensentwürfen. Dabei liegt der Fokus auf einer nachhaltigen Transformation im Bestand. So wird der Stadtteil zum dichten Mikrokosmos und Versuchsraum, einem echten „Reallabor“ eben. Nachdem in den ersten Jahren der Fokus auf der Oststadt lag, weitet sich der Aktionsradius des Reallabors seit einiger Zeit vermehrt auf die gesamte Stadt Karlsruhe aus, etwa in dem aktuellen Projekt KARLA.

Eine langfristige, transformative Infrastruktur

Reallabore sind Orte des Experimentierens. Quartier Zukunft besteht seit über zehn Jahren und bietet als dauerhafte transdisziplinäre und transformative Infrastruktur einen Rahmen und öffnet Räume, um gemeinsam ein gutes Leben für heute und morgen zu entwickeln, zu erproben und zu erforschen. Das interdisziplinäre wissenschaftliche Team des Reallabors koordiniert und moderiert die Nachhaltigkeitsarbeit im Viertel und begleitet sie forschend. Die Themen werden dabei in einem

„dialogisch-intuitiven Prozess“ (Trenks et al. 2018, S. 235) im Co-Design zwischen Bewohner*innen und Wissenschaftsteam identifiziert.

Die Reallaborforschung ist dabei nicht auf einen Themenbereich beschränkt, sondern verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz und nimmt dazu verschiedenste Nachhaltigkeitsbereiche in den Blick. Als Nachhaltigkeitsverständnis orientieren wir uns hierbei an dem integrativen Konzept Nachhaltige Entwicklung (IKONE; Kopfmüller et al. 2001) und Vertiefen diese durch personale Nachhaltigkeit, die die innere Transformation des Menschen betrachtet. Beispiele dafür sind etwa Energieversorgung, Mobilität,

Für uns als Reallabor ist der Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern besonders wichtig. Wir brauchen die Impulse außerwissenschaftlicher Akteur:innen, um mit unserer Forschung eine gesellschaftliche Wirksamkeit zu erzeugen. Denn der Wandel zu einer nachhaltigen Zukunft findet in der Gesellschaft statt und kann deshalb nicht ohne sie und ihre Ideen passieren.

Oliver Parodi
Leiter des Quartier Zukunft

Konsum oder Ernährung, immer mit einem Fokus auf die sozialen Aspekte einer Nachhaltigkeitstransformation. Dabei bringen die verschiedenen fachlichen Hintergründe des Reallabor-Teams eine Vielfalt an Kompetenzen und Herangehensweisen mit. Alleinstellungsmerkmal des

Quartier Zukunft ist, neben der Themenvielfalt, auch das Bestreben die Reallaborinfrastruktur dauerhaft in Karlsruhe zu etablieren.

Herzstück und physischer Kristallisationspunkt aller Reallaboraktivitäten ist der „Zukunftsraum für Nachhaltigkeit und Wissenschaft“ in der Karlsruher Oststadt. Er ist Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Bürgerschaft und Quartiersbüro des Reallabors. Regelmäßig finden im Zukunftsraum Seminare, Workshops, Vorträge und Ausstellungen statt. Zusätzlich betreibt das Reallabor mit dem MobiLab (Mobiles Partizipationslabor) seit 2021 eine mobile Reallaborinfrastruktur in Form eines Tiny House.

„Dichte Nachhaltigkeit“ durch eine Fülle an Realexperimenten und Nachhaltigkeitsaktivitäten im Reallabor

Seit seinem Bestehen hat eine Vielzahl an transdisziplinären Projekten und Realexperimenten mit verschiedenen Themenschwerpunkten im Reallabor stattgefunden. Als

Methode transformativer und transdisziplinärer Nachhaltigkeitsforschung werden Realexperimente genutzt, um im realweltlichen Kontext wissenschaftlich in einem experimentellen Vorgehen (temporäre) Veränderung hin zu einer nachhaltigen Entwicklung anzustoßen (Parodi et al. 2016). Hier eine kleine Auswahl:

- Dein Nachhaltigkeitsexperiment – eine Realexperimentreihe mit Bürger:innen zum Thema Gemeinschaft und Entschleunigung (im Rahmen des Projekts R131)
- Dein BalkonNetz – Energie schafft Gemeinschaft: Ein Realexperiment zum Thema PV und Bürger:innenenergie (im Rahmen des Projekts „Energietransformation im Dialog“)
- Nachhaltigkeits-Selbsterperimente in diversen Formaten und Settings
- Klimacoaches: Netzwerk und Ausbildung (im Rahmen des Projekts „Klimaschutz gemeinsam wagen!“)
- Energiewendetouren durch das Quartier (im Rahmen des Projekts „Energietransformation im Dialog“)
- Transformationsexperimente im Bereich klimafreundliche Kantinen, Dienstreisen, Fachkräfteausbildung und nachhaltiges Bauen (im Rahmen des Projekts KARLA – „Karlsruher Reallabor nachhaltiger Klimaschutz“)
- Realexperimente zu einer „Kultur der Nachhaltigkeit“ an Hochschulen in den Bereichen Bildung für nachhaltige Entwicklung, Partizipative Hochschulsteuerung, nachhaltiger Betrieb, Transfernetzwerke, Forschung und Nachhaltigkeitskommunikation (im Rahmen des Projekts Hochschulen in Gesellschaft – Realexperimente transformativer Lern- und Forschungsprozesse für

eine Kultur der Nachhaltigkeit an Hochschulen (KuNaH), laufend).

Ein Beitrag von:

- Helena Trenks
✉helena.trenks@kit.edu
- Susanne Ober
✉susanne.ober@kit.edu

Zukunftsraum 2023. (Quelle: Karlsruher Transformationszentrum)

Reallaborveranstaltung. (Quelle: KIT, Markus Breig)

Karlsruher Transformationszentrum für Nachhaltigkeit und Kulturwandel

infos

Quartier Zukunft – Labor Stadt

Standort(e)

Karlsruhe, Süddeutschland, Region Mittlerer Oberrhein

- Karlsruher Oststadt:
- 20.000 Einwohner*innen
- 13.000 Haushalte
- 5,2 km²

Beteiligte

Verschiedene Organisationen und Institutionen, von zivilgesellschaftlichen Partnern bis zu Forschungspartnern. Eine Auswahl der zivilgesellschaftlichen Partner findet sich auf der Website des Quartier Zukunft (s. u.)

Wissenschaftliche Kooperationspartner finden sich auf der Website des KIT Transformationszentrums (s. u.)

Laufzeit

Besteht seit 2012, seit 2014 in der Oststadt aktiv

Finanzierung/Förderung

Diverse Fördermittelgeber (je nach Projekten), z. B. MWK, Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren (HGF), UBA, BMU

Infos im Web

Quartier Zukunft
www.quartierzukunft.de

KIT Transformationszentrum
www.transformationszentrum.org

Podcast:
Labor Zukunft –
Forschung ohne
Kittel

Eine Region im Wandel – Gemeinsam für Klimaanpassung

*Im Projekt Co-Site arbeitet die TH Köln
gemeinsam mit Partner*innen in der Region an der
Entwicklung von Klimaanpassungsstrategien
und der Planung kritischer und
grün-blauer Infrastrukturen.*

Das Visual von Co-Site, TH Köln, es spiegelt die unterschiedlichen wissenschaftlichen Perspektiven und die verschiedenen beteiligten Akteur*innen in ihrer varianten Zusammenarbeit wider.

Die Region rund um die TH Köln (Technische Hochschule Köln) steht vor einer Vielzahl komplexer Herausforderungen. Im Juli 2021 war die Region von Starkregen betroffen, der vielerorts zu Hochwasser und massiven Überschwemmungen führte. Auch die Zunahme von Trockenheit und Hitze ist eine große Bedrohung, wie die Dürrejahre 2018–2020 gezeigt haben. Aufgrund der heterogenen Landschaft fallen die Auswirkungen des Klimawandels in vielen Orten der Region unterschiedlich aus. Der Ausstieg aus der Kohleverstromung stellt die teilweise von Braunkohletagebau geprägte Region außerdem vor strukturelle Herausforderungen.

Austausch über die Arbeit im Reallabor bei der Klausurtagung des Projekts Co-Site (Foto: Chris Hetkämper, TH Köln)

Verankerung in der Region

Die TH Köln ist fest in der Region verankert und arbeitet in vielfältigen Forschungs- und Transferaktivitäten mit Vertreter*innen aus Kommunen und Kreisen der Region zusammen. Die größtenteils mittlerweile langjährig bestehenden Kooperationen der TH Köln mit Partner*innen der Region, die insbesondere durch Projekte in Lehre und Forschung geprägt sind, und die zuvor skizzierten Herausforderungen sind Anlass und Grundlage zur gemeinsamen Erarbeitung von Klimaanpassungsstrategien im Projekt „Co-Site – Co-Kreation in der Region. Systemisch und innovativ Transfer entwickeln“.

Schwerpunkt im Projekt Co-Site ist die partizipative und co-kreative Entwicklung von Anpassungsstrategien sowie die Planung kritischer und grün-blauer Infrastrukturen gemeinsam mit den Kommunen und Akteur*innen vor Ort. Das Projekt ist im Januar 2023 gestartet und auf insgesamt fünf Jahre angelegt. Es ist ein zentraler Baustein des Reallabors, das dauerhaft in der

Hochschulorganisation der TH Köln verankert werden soll, um in weiteren Projekten gemeinsam mit den Menschen und Akteur*innen in der Region den Herausforderungen von heute und morgen zu begegnen und Forschung gesellschaftlich wirksam zu betreiben.

Geliebte Inter- und Transdisziplinarität

In Co-Site arbeiten sieben Professor*innen und rund 20 wissenschaftliche Mitarbeiter*innen aus drei Fakultäten der TH Köln mit Vertreter*innen von Städten, Kommunen und einem Kreis im Rheinischen Revier zusammen. Insgesamt bringt das Team unterschiedliche inhaltlich-methodische Fachexpertise aus den Bereichen Innovation und Gesellschaft, Transformation Design, Wissenschaftskommunikation, XR-Entwicklung, Integriertes Wasserressourcenmanagement, Ökosystemmanagement und Risiko- und Krisenmanagement zusammen, um kollaborativ und partizipativ Lösungen für die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen

in der Region zu erarbeiten. Über die Fakultäten hinweg wird ein agiles Organisationssystem zur Unterstützung der inter- und transdisziplinären Zusammenarbeit und Bündelung der Kompetenzen für Transformationsforschung genutzt, das im Sinne eines lernenden Systems kontinuierlich weiterentwickelt wird.

Der Transferbeirat mit Expert*innen auf dem Gebiet der Reallaborarbeit und Vertreter*innen der Region berät das Team in Bezug auf die Transformation der Region und die Arbeit im Reallabor.

Vernetzung und Partizipation

In Co-Site sollen durch das Reallabor Synergien zwischen den Projektregionen entstehen, um effiziente Maßnahmen und Strukturen zur Klimawandelanpassung zu entwickeln. Der Fokus liegt auf der Vernetzung von Akteur*innen aus Wissenschaft, Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Politik. Gemeinsam mit den Partner*innen wird Wissen über lokale Infrastrukturen und ihre Verflechtungen gesammelt, erzeugt und kom-

muniziert. Unterschiedliche Vermittlungsformate wie unter anderem die Nutzung von Virtual und Augmented Reality werden dabei erprobt. Es sollen auch Lernprozesse in den Bereichen Co-Kreation und Klimawandel angestoßen und durch Weiterbildungsformate gefestigt werden. Außerdem geht es darum, Strukturen für nachhaltige, gemeinsame Wissenserzeugungs- und -vermittlungswege zu entwickeln, auszuprobieren und zu bewerten.

Co-Site arbeitet in vier Modellregionen: Stadt Erftstadt, Kolpingstadt Kerpen, Stadt Leverkusen und Rhein-Erft-Kreis. Im Jahr 2023 stand die Bedarfsermittlung und die Identifizierung von Akteur*innen im Vordergrund. Die Bedarfe wurden in partizipativen Dialogformaten vor allem mit den kommunalen Partner*innen erhoben. Fragen, die derzeit im Fokus stehen: Wie gestalten wir die Schnittstelle zwischen gesellschaftlichen Akteuren und Forschenden? Wo und wie stellen wir Kompetenzen zur Kollaboration bereit?

Für 2024 ist geplant weitere Akteur*innen einzubeziehen und Unternehmen, Organisationen und insbesondere die Bevölkerung mit den ersten Experimenten und partizipativen Formaten zu adressieren.

Ein Beitrag von:

Julia Laux

✉ julia.laux@th-koeln.de

infos

Co-Site

Standort(e)

Modellregionen:

Stadt Erftstadt, Kolpingstadt Kerpen, Stadt Leverkusen und Rhein-Erft-Kreis

Beteiligte

TH Köln, Kommunen in der Region Köln

Laufzeit

60 Monate

Finanzierung/Förderung

Innovative Hochschule, gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung

Infos im Web

www.th-koeln.de/co-site

Wie können Perspektiven und ein Netzwerk von beteiligten Stakeholdern aller Statusgruppen an der Hochschule erfasst werden?

Dokumentarische Begleitung der Transformation des Innenhofs der Philosophischen Fakultät an der JMU. (Foto: Dr. Sandra Eckardt)

Im Transformationsexperiment am Nachhaltigkeitslabor werden Wahrnehmung, Bedarfe und Wünsche von Mitarbeitenden und Akteur:innen an der Universität Würzburg im Hinblick auf eine nachhaltige Campusgestaltung in den Blick genommen.

Kontext: Das Nachhaltigkeitslabor WueLAB

Das Nachhaltigkeitslabor WueLAB bietet als zentrale wissenschaftliche Einrichtung nach Bayerischem Hochschulgesetz an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU) eine ideale Plattform für die transdisziplinäre Behandlung von Forschungsthemen. Am WueLAB werden Nachhaltigkeitsthemen aus Forschung, Lehre und Betrieb an der Universität zusammengeführt. Diese Bündelung initiiert den fachspezifisch unabhängigen Austausch zum übergreifenden Querschnittsthema „Nachhaltigkeit“. Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf die wissenschaftsbasierte Herangehensweise und gegenseitige methodische Befruchtung der unterschiedlichen Fachdisziplinen gelegt.

Labor: Das Forschungsformat Transformationsexperiment

Die am WueLAB angesiedelten Transformationsexperimente bieten ein exploratives Forschungsformat, welches von allen Mitgliedern der Universität (Studierende bis Alumni) der JMU beantragt werden kann. Die Antragstellenden werden vom WueLAB bei der Ideenentwicklung, bei der Umsetzung von Teilprojekten sowie bei der Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung innerhalb und über die Universität hinaus überstützt.

Transformationsexperimente sollen Einsichten in Potentiale und Begrenzungen sozial-ökologischer Transformation liefern, sich durch transdisziplinäre Forschung auszeichnen, das Wissen verschiedenster wissenschaftlicher Fächer, gesellschaftlicher Akteur:innen und Partner:innen aus der Praxis integrieren. Sie sind offen für verschiedenste Herangehensweisen und bieten kreativen Rahmen. Die Konzepte „Nachhaltigkeit“ und „Transformation“ sollen im gesamtgesellschaftlichen Prisma beleuchtet und verhandelt werden. Damit können Transformationsexperimente den Charakteristika von klassischen Reallaboren genügen, bergen aber zudem das Potential unabhängig vom gesellschaftlichen Kontext zu agieren und dürfen – typisch für einen Experimentiercharakter – auch nicht gelingen. Sie sollen in einem zeitlich begrenzten Rahmen stattfinden und sind nicht auf Langfristigkeit ausgelegt, wobei eine nachhaltige Wirkung des angestoßenen Transformationsprozesses angestrebt wird.

Aktuell sind acht Transformationsexperimente am WueLAB angesiedelt, wobei vier davon am BMBF-geförderten Verbundprojekt „REKLINEU – Regionale Wege zur klimaneutralen Hochschule“ ange-

bunden sind (Förderkennzeichen 01UN2208A). Das im Folgenden beschriebene Experiment ist eines davon.

Experiment: Transformation von Campusflächen

Im Transformationsexperiment „Sozial-ökologische Transformation des Campus“ (Fachbereich „Europäische Ethnologie/Empirische Kulturwissenschaft“) werden Universitätscampusflächen als wirtschaftlich beschränkte und naturschutzfachlich kaum genutzte Fläche fokussiert. Ungeachtet von zukünftigen Verwendungen durch die universitäre Bauplanung sind diese biodivers und liefern einen wichtigen Lebens- und Erholungsraum für Menschen und weitere Lebewesen. Das Experiment fragt danach, wie konkret am Campus Hubland in Würzburg

Neben den statusgruppenübergreifend durchgeführten Erkundungen, wird das Experiment durch statusspezifische Wirksamkeitsangebote komplementiert. Ein Beispiel hierfür ist die im WS 2023/24 durchgeführte „Nachhaltigkeits-Challenge“, ein preisgekrönter Wettbewerb, der sich explizit an Universitätsangestellte aus der Verwaltung, Technischem Betrieb, Sekretariate und Bibliotheksdienst richtete. Es konnten Vorschläge für eine nachhaltige Campusgestaltung eingereicht werden, mit Preisen bis zu 200 Euro. Mit diesem recht hoch dotierten Anreiz, und einer Jury, bei der u. a. der Kanzler der Universität beteiligt ist, sollen auch die Perspektiven der Mitarbeitenden gewürdigt werden. Teilgenommen haben insgesamt 14 Personen mit vielfältigen Vorschlägen.

„*Der Wettbewerb war erfolgreich. Er hat dazu angeregt, langgehegte Bedürfnisse zu kommunizieren.*“

Professorin Dr. Michaela Fenske zur Bewertung des Potentials des durchgeführten Wettbewerbs

eine potentiell nachhaltige Bewirtschaftung aussieht und was die hier wirkenden Stakeholder unter einem nachhaltigen Campus verstehen. Dabei sollen Beschäftigte unterschiedlicher Statusgruppen ihre Bedürfnisse und Wünsche an eine Gestaltung im Sinne eines Erholungs-, Ruhe-, Kommunikations- und Lernraums einbringen. Aus filmisch begleiteten Austauschrunden und Wahrnehmungsspaziergängen über den Campus entsteht ein netzwerkartiges Geflecht von Beteiligten, Bedarfen und Wünschen. Dieses Netzwerk stellt ein Teilergebnis des Transformationsexperiments dar.

Letztendlich sollen die gesammelten Erfahrungen und dokumentarisch festgehaltenen Perspektiven rund um die Frage „Wie sehen am Beispiel des Campus Hubland die Bedingungen für das Gelingen einer sozial-ökologischen Transformation aus?“ unter anderem in Form von „goldener Regeln“ auch anderen Hochschulen und anderen Institutionen verfügbar gemacht werden. Die geplante Laufzeit des Transformationsexperiments ist bis einschließlich 2025.

Ein Beitrag von:
Nicola Oswald
✉ nicola.oswald@uni-wuerzburg.de

infos

Sozial-ökologische Transformation des Campus

Standort(e)

Campus Hubland, Universität Würzburg

Beteiligte

Lehrstuhl für Europäische Ethnologie/Empirische Kulturwissenschaft (Prof. Dr. Michaela Fenske, Dr. Sandra Eckardt), Nachhaltigkeitslabor WueLAB (Dr. Nicola Oswald), statusgruppenübergreifend Mitarbeitende der Universität, Technischer Betrieb der JMU, Landschaft- und Gartenpflege an der Universität

Laufzeit

24 Monate, bis Ende 2025

Finanzierung/Förderung

Mittel aus dem BMBF-geförderten Verbundprojekt REKLINEU – Regionale Wege zu Klimaneutralen Hochschulen (Förderkennzeichen 01UN2208A).

Infos im Web

<https://www.uni-wuerzburg.de/wuelab/projekte/transformationsexperimente/>

Plakat zur Nachhaltigkeits-Challenge (Europäische Ethnologie, JMU; Design: Luisa Stark, Organisation: Prof. Dr. Michaela Fenske)

Konkret übernimmt das Nachhaltigkeitslabor WueLAB die Rolle in Forschungsprojekten, studentischen Projekten sowie in so genannten Transformationsexperimenten vorhandene Innovationskraft, Ideenreichtum und fachspezifisches Know-How in transdisziplinären und statusgruppen-Teilbereichen zu kanalisieren und die interne und externe Kommunikation zu stärken.

Wie können wir resiliente und gemeinschaftsgetragene Versorgungsstrukturen im Werra-Meißner-Kreis aufbauen und weiterentwickeln?

Das Reallabor „Kooperatives Wirtschaften“ widmet sich in einem experimentellen Prozess den Potenzialen von gemeinschaftsgetragenen Ansätzen für eine resiliente Versorgung in den Bereichen Energie, Ernährung und Wohnen.

Kontext

Der Werra-Meißner-Kreis (WMK) ist eine ländlich geprägte Region in Nordhessen, an der Grenze zu Thüringen, bekannt für die schöne Landschaft rund um den Hohen Meißner, dem Geonaturpark Frau-Holle-Land. Der WMK steht vor tiefgreifenden, sozioökonomischen Herausforderungen. Es handelt sich um den durchschnittlich ältesten und bevölkerungsärmsten Flächenkreis Hessens mit konstant abnehmender Bevölkerung seit 1995. Viele Kommunen befinden sich in einem Teufelskreis sozioökonomischer Verödung: Höfe, Praxen und Betriebe werden oft nicht mehr übernommen, Ausbildungsplätze bleiben unbesetzt und es fließt immer mehr Kapital aus der Region ab, da das lokale Gewerbe stirbt und gerade junge Menschen wegziehen.

Experiment

Im WMK setzen sich seit über 20 Jahren Initiativen für neue ökonomische Narrative ein (siehe Atlas Solidarisches Wirtschaften 2008). Das Reallabor Kooperatives Wirtschaften knüpft an diese Vorarbeit an. Gefördert durch das Bundesprogramm „Zukunft Region“ stellt es in einer zweijährigen Entwicklungsphase die Frage, wie im WMK resiliente und gemeinschaftsgetragene Versorgungsstrukturen aufgebaut und weiterentwickelt werden können. Es soll ein Diskurs über die Resilienz und Zukunftsfähigkeit des Kreises vor dem Hintergrund sich verschärfender ökologischer und sozialer Krisen angeregt werden: Wie können wir wirtschaftliche Strukturen so gestalten, dass sie Krisen resilient begegnen können, zum Wohle aller beitragen und eine sichere Perspektive für die Generationen nach uns bieten?

Beteiligungsprozess

Projektziel des Reallabors ist die partizipative Erstellung eines Zukunftskonzeptes für eine resiliente Grundversor-

gung. In den zwei Jahren sollen 3–5 Leuchtturmprojekte identifiziert und auf eine dreijährige Umsetzungsphase vorbereitet werden. Um dieses Ziel zu erreichen verfolgen wir ein Projektdesign mit vier wesentlichen Beteiligungsphasen:

1. Netzwerkaufbau und Potenzialanalyse (02.2023–07.2023)

In der ersten Phase haben wir zu breiten Dialogveranstaltungen (z. B. zu einem Podiumsgespräch zur Zukunft der Ernährungsversorgung) eingeladen, bei denen wir das Reallabor in aktuellen Diskursen verortet und Beziehungen zu möglichen Kooperationspartnern aufgebaut haben. In monatlichen Verbundpartnertreffen wurden und werden kreisrelevante Entwicklungen analysiert und reflektiert. Zudem fand ein Seminar an der Universität Kassel statt, in dem Studierende Experteninterviews durchführten, um eine Potenzialanalyse für das Reallabor zu erstellen, welche bei der Zukunftskonferenz vorgestellt wurde.

2. Zukunftskonferenz „Kooperatives Wirtschaften“ (08.–09.07.2023)

Die Zukunftskonferenz „Kooperatives Wirtschaften“ diente als Kristallisationspunkt, um in einem zweitägigen Prozess mit Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft,

Auswahl von Verbundpartnern bei der Zukunftskonferenz „Kooperatives Wirtschaften“, sowie Vize-Landrat Friedel Lenze (4. Person v.r.). (Foto: Felix Bruns)

Kreisverwaltung und Zivilgesellschaft in den Bereichen Energie, Ernährung und Wohnen (1) Kernherausforderungen zu identifizieren (2) Zukunftsentwürfe für das Jahr 2043 zu entwickeln und (3) konkrete Prototypen zu finden. Insgesamt nahmen circa 100 Menschen teil. Bei einer Traumwerkstatt sind über 800 Ideen für eine ganzheitliche Versorgung für das Jahr 2043 entstanden, die wir geclustert und in einen Visionstext verarbeitet haben. Insgesamt wurden 24 Prototypenideen auf der Konferenz vorgestellt.

3. Prototypen und Projektideen bei der Umsetzung begleiten (07.2023–07.2024)

Von diesen 24 Prototypen haben wir 6 Prototypenteams kriteriengeleitet ausgewählt (zwei Prototypen je Handlungsfeld). Über ein Jahr konnte jedes Team individuelle Beratung und Unterstützung in Anspruch nehmen. Darüber

hinaus haben wir drei Handlungstränge weiterverfolgt, die sich bei der Zukunftskonferenz als relevante Themen herauskristallisiert haben: (1) eine Veranstaltungsreihe zu gemeinschaftlichem Wohnen, (2) eine Veranstaltungsreihe zur Entwicklung von Nahwärmenetzen (3) die Gründung eines Ernährungsrates. Diese werden stets in Kooperation mit öffentlichen und zivilgesellschaftlichen Akteuren, die entsprechende Erfahrung mitbringen, organisiert.

4. Symposium und Erstellung eines Zukunftskonzeptes (07.2024–12.2024)

Bei einem Symposium werden am 29.09.2024 (a) die Forschungsergebnisse der Begleitforschung, (b) die Ergebnisse der Prototypenbegleitung, (c) Erkenntnisse aus den Veranstaltungsreihen und (d) Ergebnisse aus drei „Zukunftsworkshops“ mit ausgewählten Akteuren aus den drei

Handlungsfeldern vorgestellt. Ziel ist es, bei dem Symposium mit allen bisher beteiligten Akteuren die Eckpunkte für das Zukunftskonzept abzustimmen.

Ein Beitrag von:

Robin Dirks

✉ info@reallabor-wmk.de

infos

Reallabor
Kooperatives Wirtschaften

Standort(e)

Werra-Meißner-Kreis

Beteiligte

Koordination: Kreisverwaltung

Verbundkreis:

Wirtschaftsförderungsgesellschaft

Bürgerenergiegenossenschaft

Verein für Regionalentwicklung e. V.,

Universität Kassel

Common Future e. V.

Fuchsmühle e. V.

Laufzeit

24 Monate

Finanzierung/Förderung

Bundeswettbewerb „Zukunft Region“, Bundesministerium für Wirtschaft und Klima

Infos im Web

<https://www.reallabor-wmk.de/>

Überblick über die die wesentlichen Handlungsstränge des „Reallabor Kooperatives Wirtschaften“. (Quelle: eigene Darstellung, www.reallabor-wmk.de)

Wie kann es gelingen, ein sowohl klima- als auch sozialverträgliches Energiekonzept für den deutschen Mehrfamilienhaus-Bestand zu entwickeln?

Zahlreiche Forschungsprojekte widmen sich bereits emissionsreduzierten oder klimaneutralen Energiesystemen im Mehrfamilienhausbestand. Soziale Aspekte und Perspektiven, Vor- und Nachteile für Vermieter:innen und Mieter:innen werden bisher höchstens theoretisch betrachtet.

Abbildung 1: Der erste Infotag: Mieter:innen vor dem Untersuchungsobjekt.

Kontext

Damit die ambitionierten Klimaziele bis 2045 erreicht werden können, muss die energetische Sanierung des deutschen Gebäudebestandes deutlich vorangebracht werden. Insbesondere in Mehrfamilienhäusern stellen die technische Komplexität sowie regulatorische und ökonomische Rahmenbedingungen wesentliche Hemmnisse dar. Mit 865 TWh pro Jahr macht der Endenergieverbrauch des Gebäudesektors mehr als ein Drittel des jährlichen Gesamtenergieverbrauchs Deutschlands aus (dena 2021). Für Einsparungs- und Umbaumaßnahmen fallen erhebliche Kosten an. Insbesondere in Mietobjekten ergibt sich die Frage, wie die Kosten für die bevorstehenden Transformationen verteilt werden (Statistisches Bundesamt 2022). In diesem Sinne wird nach einer effizienten und sozialverträglichen Lösung für die energetische Sanierung im Mehrfamilienhausbestand gesucht, die berücksichtigt, dass Haushalte mit unterdurchschnittlichem Einkommen überproportional von energetischen Gebäudesanierungen betroffen sind.

Labor(prozess)

Im Forschungsprojekt STABLE soll ein sowohl klima- als auch sozialverträgliches Energiekonzept für den deutschen Mehrfamilienhaus-Bestand entwickelt werden. Das Projekt begleitet über einen Zeitraum von 48 Monaten die energetische Sanierung eines realen Mehrfamilienhaus-Blocks und versucht dabei, die unterschiedlichen Herausforderungen zu bewältigen. Das übergeordnete Ziel besteht darin, ein sowohl klima- als auch sozialverträgliches Energiekonzept zu entwickeln und umzusetzen. Das Projekt umfasst die Planung

Abbildung 2: Der Beteiligungsprozess. (Quelle: eigene Darstellung)

sowie Implementierung einer energiesystemischen Lösung, welche im Rahmen der Sanierung eines realen MFH eingesetzt und getestet werden soll. Damit ermöglicht es die ganzheitliche Untersuchung des Energiesystems auf der einen und der relevanten Akteur:innen auf der anderen Seite. Die Begleitung während der Umsetzungsphase garantiert, dass die zur sozialverträglichen Transformation des Gebäudebestandes existierenden Hürden erkannt sowie gemeinsam Lösungsstrategien entwickelt werden. Um dieses Ziel zu erreichen, setzt STABLE auf einen partizipativen

Ansatz, der durch Dialog- und Beteiligungsformate eine gemeinsame Grundlage schafft und sicherstellt, dass die energetische Sanierung für alle beteiligten Akteure von Vorteil ist. Neben den technischen Lösungen für zukunftsfähige Energiekonzepte in Mehrfamilienhäusern (z. B. Austausch alter Gaskessel durch Wärmepumpen) und der Frage, wie diese Prozesse sozialgerecht gestaltet werden können, werden Verhaltensänderungen in den Blick genommen.

Der Beteiligungsprozess (siehe Abb. 2) ist einer der zentralen Merkmale, durch die sich das

Projekt STABLE auszeichnet. In einem mehrstufigen Prozess werden die Bewohner:innen des Hauses regelmäßig in die Entwicklungen mit einbezogen werden. Zu Beginn der Projektlaufzeit wurden die Mieter:innen per Hauswurfsendung mit einem Fragebogen über das Forschungsprojekt informiert und zur Teilnahme an einer Befragung in Form von einem Fragebogen gebeten. Der darauffolgende Infotag (siehe Abb. 1) wurde genutzt, um als Projektteam mit den Mieter:innen in den Austausch zu kommen und das Projekt vorzustellen. Die Ergebnisse der quantitativen Fragebogenauswertung wurden durch die Erkenntnisse aus qualitativen Interviews mit einzelnen Mieter:innen ergänzt und vertieft. Diese Ergebnisse werden in einem Expertenworkshop diskutiert und bereits bestehende Interessenskonflikte aufgezeigt. Diese Rückkopplung ist mehrfacher Bestandteil des Beteiligungsprozesses und eine Besonderheit des Forschungsprozesses. Neben weiteren Infotagen ist ein Stakeholderworkshop vorgesehen in dem Zwischenergebnisse mit allen Akteur:innen diskutiert und weiterentwickelt werden können.

Ein Beitrag von:
Stephanie Bund
✉stephanie.bund@tu-dortmund.de
Lilly Keßling
✉lilly.kessling@tu-dortmund.de

Literatur:

Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), Gebäude energieeffizient gestalten. <https://www.dena.de/themen-projekte/energieeffizienz/gebäude/> (07.04.2022).
Statistisches Bundesamt, Eigentümerquote nach Bundesländern, <https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Wohnen/Tabellen/eigentuerquote-nach-bundeslaender.html> (05.04.2022).

infos

STABLE

Standort(e)

Berlin, Karlshorst

Beteiligte

HOWOGE
RWTH Aachen University, E.ON Energy Research Center (ERC)
Lehrstuhl für Gebäude- und Raumklimatechnik (EBC)
Lehrstuhl für Energiesystem-ökonomik (FCN)
TU Dortmund, Sozialforschungsstelle Dortmund

Laufzeit

48 Monate (01.03.2023 – 28.02.2027)

Finanzierung/Förderung

BMWK

Infos im Web

TU Dortmund
<https://sfs.sowi.tu-dortmund.de/forschung/projekte/stable/>

EBC
<https://www.ebc.eonerc.rwth-aachen.de/cms/EON-ERC-EBC/Forschung/Forschungsprojekte2/Projekte-Gebäudeenergiesysteme/~bcuxer/STABLE/>

HOWOGE
<https://www.howoge.de/forschung>

Vortrag „Wetterweh und Wetterfroh – Umgang mit dem Wetter und dem Klimawandel,“ von Andreas Matzakaris (DWD) beim Höhenflug Festival. (Quelle: Lea Kulens)

Eröffnung des „Höhenflug“-Festivals im Juli 2023. (Quelle: Lea Kulens)

Aktion bei Eröffnung von HeutigesBlau Himmel Analyse. (Quelle: Lea Kulens)

Workshop „Cool Down Innenstadt“ von WetDogCollective beim Höhenflug Festival. (Quelle: Lea Kulens)

SCAPE° – Wetter. Klima. Mensch.

Wetter. Klima. Wandel: Wir nehmen dich mit Ein innovativer Lern-, Ausstellung- und Erlebnisraum für die Offenbacher Innenstadt

„Höhenflug“ – Ein Festival als Brücke zwischen Wissenschaft, Kunst und Gemeinschaft zum Thema Wetter, Klima, Klimawandel und Präventionsstrategien.

Die Wetter- und Klima-Werkstatt (WKW) in Offenbach, eine Initiative der Stadt und des Deutschen Wetterdienstes (DWD), hat sich seit 2021 als dynamischer Ausstellungs- und Erlebnisraum mitten in der Offenbacher Innenstadt etabliert. Hier werden die Themen Wetter, Klima und deren Wandel auf greifbare Weise vermittelt. Ursprünglich als temporäres Projekt gedacht, wurde die WKW aufgrund ihres Erfolges im Jahr 2021 nun auch zukünftig unter neuem Namen, zu einem langfristigen Projekt umgewandelt und hat sich im letzten Jahr fest in der urbanen Kultur der Stadt verankert. Sie spielt eine zentrale Rolle in der Kommunikation der Stadt über klimatische Phänomene und stellt gleichzeitig als bewusst niedrigschwelliger Freizeitort auch einen wichtigen Bestandteil für den Umbau der Offenbacher Innenstadt dar.

Die Vielfalt Offenbachs spiegelt sich in der Zielsetzung der WKW wider, einen inklusiven und integrativen Raum zu schaffen. Hier präsentieren wir auf unterhaltsame und spannende Weise aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse zu Wetter, Klima und Klimawandel in einer interaktiven Ausstellung. Aktuell wird die Konzeption für die neue Dauerausstellung erarbeitet, die viele spannende Experimente und Entdeckun-

gen für unsere Besuchenden bereithalten wird. Die Workshops für Schulen- und Kindergärten werden aber weiterhin angeboten, welche auch zukünftig ein wichtiger Bestandteil der neuen Akademie sein werden.

”

*Wer kämpft, kann verlieren.
Wer nicht kämpft, hat schon verloren.*

Bertolt Brecht

Darüber hinaus bietet die WKW Programme und Aktionen wie das „Höhenflug – Wetter, Klima und Mit-Mach Festival“, das von Juli bis Oktober 2023 stattfand. Dieses Projekt, konzipiert von der Offenbacher Künstlerin Jihae An, stellte die Frage: „Wie kann eine zeitgenössische Gesellschaft einen positiven Dialog zur Antizipation im Zuge des Klimawandels und unterschiedlicher Modi in der unmittelbaren Umgebung führen?“ Jihae An schlägt vor, durch die Förderung positiver Gefühle und den Aufbau von Gemeinschaften zu beginnen.

Jihae An interessiert sich langfristig für das Experimentieren mit unterschiedlichen Zukunftsszenarien in transdisziplinären Projekten, die eine allgemeine Zukunftsorientierung zeitgenössi-

cher Gesellschaften situativ beschreiben sollen. Diese Projekte heben die charakteristischen „Logiken der Antizipation“ hervor, wie Vorsicht, Prävention und Vorbereitung, und machen sie greifbarer für die Bevölkerung. Eine spezi-

fische Form der Zukunftsorientierung, die besonders von Kontingenz und Komplexität abhängt, könnte durch kreative und künstlerische Ansätze eine neue zusammenlegende Perspektive bieten.

Mit dem „Höhenflug“-Festival setzt Jihae An erste experimentelle Schritte zur emotionalen Vorbereitung zum Thema Klimawandel, indem sie durch ihre subtilen, interdisziplinären Angebote positive Gefühle weckt – ein Konzept, das sie als „Climate Empowerment“ bezeichnet. Während der drei Festivalmonate fokussierte sich das Programm inhaltlich auf verschiedene Unterthemen: Luft/ Temperatur/Duft, Wasser/ Feuchtigkeit/Körperflüssigkeit und Klimawandel/Präventionsstrategien/Klimagerechtigkeit.

Ein Beispiel für transdisziplinären Austausch ist eine Veranstaltung, bei der Vorträge über Niederschlag von einer Meteorologin gehalten wurden, gefolgt von Diskussionen über Resilienzstrategien mit einem Soziologen. Das Publikum bestand aus Jugendlichen, Künstlerinnen und Künstlern, Politikwissenschaftlern, Architekten und Senioren, die gemeinsam an der Aktion einer idyllischen Stadtbildzeichnung teilnahmen. Diese Initiative demonstriert die Wirksamkeit von erlebnisorientiertem Lernen und transdisziplinärem Austausch, indem sie Wissenschaft und Gemeinschaft durch künstlerische, kreative und partizipative Aktivitäten zusammenbringt.

Die Veranstaltungen des Festivals haben ein breites Publikum erreicht und eine nachhaltige Verbindung zwischen den Teilnehmern und den Umweltthemen hergestellt. Wir planen, dieses Netzwerk durch ein regelmäßiges Mittwochsprogramm mit der Bar „WetterMi.“ im Jahr 2024 weiter zu etablieren und als gemeinschaftliches Netzwerk auszubauen.

Ein Beitrag von:
Jihae An
✉hello@jihae.de
✉jihae.an@offenbach.de

infos

Wetter- und Klima-Werkstatt Offenbach (WKW)

Standort(e)

Offenbach am Main,
Hessen

Beteiligte

Stadt Offenbach am Main mit
Amt für Kulturmanagement,
Amt für Wirtschaftsförderung
und Amt für Umwelt, Energie
und Klimaschutz, Deutsche
Wetterdienst, für unterschiedliche
Projekte gelegentlich über
15 Akteure und Institutionen.

Laufzeit

Phase 1 – 12 Monate
Phase 2 – ca. 10 Jahre

Infos im Web

Wetterwerkstatt
Website
<https://wetterwerkstatt.de/>

Wetterwerkstatt
auf Instagram
<https://www.instagram.com/wetterwerkstatt/>

Wie kann die soziokulturelle Daseinsvorsorge und der Zusammenhalt in vom Tagebau betroffenen Ortschaften gestärkt werden?

Erfahrungen aus dem transformativen Forschungsprojekt **Zusammenhalt hoch drei (Zhoch3)**.

Das Rheinische Revier als Projektkontext

Der Braunkohleabbau prägt seit knapp 250 Jahren das Landschaftsbild des Rheinischen Reviers. Seit den 1970er Jahren formierte sich Widerstand gegen die Tagebaue und die damit einhergehenden Umsiedlungen, die tausende Menschen zwang, ihre Heimat zu verlassen. Der zunehmende Protest der 1970/80er Jahre mündete in kleinräumig veränderten Tagebauplanungen, mehr Unterstützung und Mitspracherechten der Betroffenen. Es wurden Sozialverträglichkeitsprüfungen und Umsiedlungsbeauftragte eingerichtet. Jedoch konnten auch diese Maßnahmen wenig daran ändern, dass die Umsiedlungen sich negativ auf das Institutionenvertrauen und die Gesundheit der Umsiedler*innen auswirkten sowie Konflikte in den Dorfgemeinschaften produzierten. Erst in den letzten Jahren führte die zunehmende Stärkung umweltpolitischer Belange auf Bundes- wie Landesebene dazu, dass der Braunkohleausstieg im Rheinischen Revier auf 2030 vorgezogen wurde. Dieser Umschwung kam allerdings für einige Dörfer zu spät. Dort ist bereits die Mehrheit der Bewohner*innen an neue Standorte gezogen und muss jetzt feststellen, dass ihre Umsiedlung nicht nötig gewesen wäre.

Das transformative Forschungsprojekt Zhoch3

Die Dörfer im Rheinischen Revier stehen dabei zum einen vor ähnlichen Herausforderungen wie viele andere ländliche Räume in Bezug auf die Sicherung der Daseinsvorsorge: die Bewohner*innen klagen über nicht ausreichende Begegnungsinfrastruktur, fehlende Lebensmittelversorgung im Nahbereich, verbesserungswürdige ÖPNV-Anbindungen etc. Zum anderen ist das Zusammenleben vor Ort aufgrund der Konflikte um Umsiedlungen sowie die Planungsunsicherheiten und fehlenden Infrastrukturinvestitionen in Folge der immer wieder veränderten Tagebauplanungen im Besonderen belastet. Die am Projekt beteiligten Ortschaften (siehe Abbildung) haben daher andere Konfliktthemen, aber auch ähnliche Herausforderungen zu bewältigen. Generell können drei Ortstypen unterschieden werden:

- Tagebaurandorte, die bereits seit längerem nicht mehr Teil der Abbauplanungen sind, die Entfernung zum Tagebau jedoch eine große Rolle spielt
- Doch-Nicht-Orte, die vor dem Start der Umsiedlungsprozesse die Entscheidung über ihren Erhalt mitgeteilt bekommen haben und daher noch keinen Bevölkerungsrückgang, jedoch einige Investitionsrückstände verzeichnen mussten
- Umsiedlungsstandorte, in die bereits die Mehrheit der Bewohner*innen umgezogen ist und jetzt feststellen muss, dass die Umsiedlung nicht nötig gewesen wäre, weil die Altorte doch bestehen bleiben

3. Für die Projektlaufzeit hat Stadt Erkelenz einen Dorfmanager eingestellt, der eine Vermittlungsfunktion zwischen der Bewohnerschaft, der Stadtverwaltung sowie den Forschenden einnimmt und die kommunikative Schnittstelle vor Ort bildet.

Mit einem sozialwissenschaftlichen fokussierten Methodemix (qualitative Interviews, Bewohner*innen-Befragung, Ergebnisdiskussionsveranstaltungen, Workshops etc.) wurden empirische Daten über Zusammenhalt und Daseinsvorsorge in den Ortschaften erhoben, auf deren Grundlage zusammen mit

und konnte einige Projektideen und Maßnahmen initiieren. Allerdings wird seine Position auch nicht von allen Ortschaften gleichermaßen positiv angenommen.

Hinsichtlich der Einführung neuer Begegnungsformate muss eine differenzierte Bilanz gezogen werden: Zum einen haben sich Bau- und Umbaumaßnahmen von Infrastrukturprojekten, die als Begegnungsorte dienen sollen, stark verzögert und sind bis heute nicht abgeschlossen. Daher konnten diese während der Projektlaufzeit bislang nicht genutzt werden und die Aufbruchstimmung, die in den Orten zum Teil mit dem (Um-)Bau verknüpft war, ist doch sehr getrübt. Zum anderen sind die Engagierten in den Ortschaften oft stark belastet und organisieren bereits sehr viele Veranstaltungen. Ergebnis der Diskussionen in den Ortschaften war daher, etwas „für die Jugend zu machen“. Ziel ist einerseits die Förderung von jüngeren ehrenamtlich Engagierten, da die Vereine vielfach über Nachwuchsprobleme stöhnen. Andererseits wurde damit eine Lücke im Veranstaltungsspektrum der Dörfer im Bereich der Jugend wahrgenommen und adressiert. Die Veranstaltung, die von den und für die Jugendlichen geplant wird, findet im Sommer statt. Die Beteiligten treffen sich regelmäßig und befinden sich aktuell in der Konzeptionsphase.

Im Bereich der (soziokulturellen) Daseinsvorsorge gab es unterschiedliche Projektideen: In Holzweiler gibt es bereits seit dem Zhoch3 vorausgegangen DIEK-Prozesses das Ziel, einen Dorfladen zu gründen. Die Dorfgemeinschaft hat es geschafft, im Anschluss an das DIEK einen Freitagsmarkt im Dorf zu etablieren. Allerdings nehmen die Verantwortlichen rückläufige Nutzendenzahlen wahr. Daher wurde das Thema Dorfladen bei einer Zhoch3-Veranstaltung aufgegriffen und externe Gäste eingeladen, die erfolgreich Dorfläden in ihren Ortschaften installieren konnten. Trotz bereits vorangeschrittener Standortdiskussionen und Gesprächen mit dem Bürgermeister wird das Projekt aktuell nicht weiterverfolgt, da sich nicht ausreichend Bewohner*innen aus dem Dorf dafür engagieren konn-

ten bzw. wollten. In Venrath wird mit Unterstützung des Dorfmanagers die Sanierung der zentral im Ort gelegenen und als Vereinstreff dienenden Gaststätte in Angriff genommen. Über LEADER-Mittel, Eigenleistung der Engagierten und einen Zuschuss der Stadt sollen die renovierungsbedürftigen Toilettenanlagen in Stand gesetzt werden. Zudem wird die Fläche vor dem Gebäude begrünt und verschönert. Auch wenn noch einige Hürden genommen werden müssen, sieht der aktuelle Projektstand erfolgversprechend aus und hat bereits die Zustimmung durch den Stadtrat.

Ein Beitrag von:
Felix Leo Matzke

✉ felix.matzke@ils-forschung.de

Die am Projekt Zhoch3 beteiligten Ortschaften. (Quelle: ILS/eig. Darstellung)

In diesem Kontext findet das transformative Forschungsprojekt Zhoch3 statt. Ziel des Projekts war es, Erkenntnisse aus der Städtebauförderung (v. a. hinsichtlich des Einsatzes von Quartiersmanagements), Befunde der Gemeinwesenarbeits- und Begegnungsforschung sowie Forschungsergebnisse zu Digitalisierungsprojekten in ländlichen Räumen miteinander zu kombinieren, um den Zusammenhalt und darüber die (soziokulturelle) Daseinsvorsorge vor Ort zu stärken. Die Vorgehensweise im Projekt sieht dabei drei zentrale Bausteine zur Stärkung des Zusammenhalts vor:

1. Die bestehenden oder sich im (Um-)Bau befindenden Dorfgemeinschaftszentren sollen mit neuen Begegnungsformaten bespielt werden.
2. Die Dorfgemeinschaften sollen (unter Zuhilfenahme digitaler Tools) stärker strategisch miteinander vernetzt werden.

der Bewohnerschaft konkrete Projekte und Maßnahmen zur Förderung des Zusammenhalts erarbeitet wurden. Aktuell befinden sich diese im Umsetzungsprozess.

Ein vorläufiger Erfahrungsbericht

Die Einstellung des Dorfmanagers kann bereits zum aktuellen Projektstand als erfolgreiches „Experiment“ bewertet werden: Bereits nach rund einjähriger Tätigkeit wurde seine Arbeit von den befragten Bewohner*innen in einer im Rahmen des Projekts durchgeführten Umfrage positiver bewertet als die aller anderen öffentlich-institutionellen Akteure. Er ist regelmäßig in den Dörfern unterwegs, bietet zusammen mit dem Bürgermeister Bürgersprechstunden an und nimmt an Freizeitaktivitäten wie Schützenfesten genauso teil wie an lokalpolitischen Veranstaltungen wie Bezirksausschusssitzungen. Er ist als Instanz bei den meisten Dorfgemeinschaften etabliert

infos

Zhoch3

Standort(e)

Holzweiler, Venrath und Kaulhausen, Keyenberg (neu), Kuckum (neu), Oberwestrich (neu), Unterwestrich (neu), Berverath (neu)

Beteiligte

Verbundpartner: ILS – Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung, Stadt Erkelenz, Zweckverband LANDFOLGE Garzweiler, assoziierter Partner: Gemeinde Merzenich

Laufzeit

2021–2024

Finanzierung/Förderung

BMBF, Förderrichtlinie Kommunen Innovativ

Infos im Web

<https://zusammenhalthochdrei.de/>

Schule und Bildungsforschung Hand in Hand: Ein Reallabor zur Entwicklung kommunaler Bildungslandschaften.

*Mitarbeit von Eltern in der Schule: Wie kann sie gelingen, wie kann sie weiterentwickelt werden?
Wie kann dadurch das Zusammenleben in der Stadt verbessert werden?
Diese Fragen verfolgt das Projekt SODETE.*

Das Forschungs- und Praxisprojekt SODETE erforscht die Möglichkeiten und Bedingungen von Elternbeteiligung an Ganztagsgrundschulen in der baden-württembergischen Kleinstadt Schwäbisch Gmünd. Ziel ist es, die Elternbeteiligung zu verbessern und weiterzuentwickeln. Dem Projekt liegt der Gedanke zugrunde, dass Elternbeteiligung ein wichtiger Baustein einer lebendigen Bürgergesellschaft sein kann. Gestaltet sich die Kooperation zwischen Schulen, Eltern und zivilgesellschaftlichen Akteuren erfolgreich, lassen sich Bildungserfolge verbessern und die Identifikation der Bürger*innen mit ihrer Kommune und dem demokratischen System fördern. Das interdisziplinäre Team aus Expert*innen verschiedener Wissenschaftsdisziplinen (u. a. Erziehungs-, Sprach- und Sozialwissenschaftler*innen sowie Sozialpädagog*innen), setzt auf einen partizipativen Forschungsansatz, der Beobachtungsverfahren, Expert*innen-Interviews und die Installation von Reallaboren umfasst. In zwei Projektabschnitten, einer Forschungs- und einer Umsetzungsphase, sollen förderliche und hinderliche Faktoren der Elternbeteiligung analysiert und Strukturen zur Förderung der Kooperation zwischen Eltern und Schulen entwickelt werden.

Die Wahl der Forschungsmethode als erster Schritt zum Reallabor

Einen besonderen Stellenwert hat das Projektteam in der Forschungsphase der Methode der teilnehmenden Beobachtung beigemessen. Sie ermöglichte einerseits, unmittelbare Eindrücke von der Alltagspraxis von Elternbeteiligung zu erhalten und ein tieferes Verständnis für die Herausforderungen und Potenziale der Elternbeteiligung zu gewinnen. Andererseits gewährleistete das „Hanging around“ in der Schule und die Teilnahme etwa an Eltern-Cafés, Schulfesten und Elternabenden den Aufbau von Kooperationsbeziehungen zu den verschiedenen Akteuren des Schullebens, die sich bei der Einladung und Gestaltung von Reallaboren als hilfreich erwiesen. Interviews mit Eltern aus vier Projektklassen, Lehrkräften und anderen schulischen und außerschulischen Akteur*innen vervollständigten die Datenerhebung in der Forschungsphase.

Nicht ein Reallabor, sondern viele

Die Auswertung der erhobenen Forschungsdaten und eine erste Vorstellung zentraler Ergebnisse auf einer kommunalen Bildungskonferenz führten zur Festlegung von vier zentralen Themenbereichen, die in zukünftigen Reallaboren bearbeitet werden sollen: „Ganztagschule und Familie“,

„Vielfalt in Familie und Schule“, „Elternabend, Elternbeirat und Co.“, sowie „Elternbeteiligung in der Kommune“. Jedes dieser Labore fokussiert auf spezifische Aspekte der Elternbeteiligung und bildet einen eigenen Schwerpunkt im Gesamtprojekt.

Zum Beginn im Fokus: Ganztagschule und Hausaufgaben

Während der Diskussion der Forschungsergebnisse stellte sich heraus, dass Hausaufgaben eine wichtige Schnittstelle von Ganztagschule und Familie sind. Insbesondere in den Elterninterviews war das Thema Hausaufgaben als relevant deklariert worden. Das bewies sich nicht zuletzt in einem Elterncafé, das im Vorfeld des eigentlichen Reallabors organisiert wurde, um einen „safe space“ zum Austausch von Erfahrungen und Anliegen der Eltern zu schaffen und über das Datensample hinaus weitere Eltern in das Projekt einzubeziehen. Am eigentlichen Werkstatttermin hatte das Projektteam dann mit einer großen Enttäuschung umzugehen, weil die Eltern der Veranstaltung fernblieben. Um das Reallabor trotzdem weiter voranzutreiben, wurde eine zusätzliche Schleife eingebaut, um erneut in Kontakt mit den Eltern zu treten. Motto: Wenn die Akteur*innen nicht zu uns kommen, gehen wir zu ihnen. Die im Reallabor erarbeiteten Gestaltungsvorschläge werden nun in Sitzungen des Elternbeirates vorgestellt und diskutiert, um Änderungen in der Ausgestaltung der Lernzeit, die sich an den vorläufigen Schulunterricht anschließt, zu initiieren. Zu den Vorschlägen zur Ausgestaltung der Hausaufgabenpraxis gehören beispielsweise die Einführung einer Hausaufgaben-Sprechstunde, die Förderung von Anreizen zur effizienten Aufgabenbearbei-

Abstimmung über das weitere Vorgehen im Reallabor „Ganztagschule und Familie“. (Quelle: SODETE)

zung bei den Schüler*innen, die Verbesserung der Personalausstattung oder die Erarbeitung eines Raumkonzeptes zur Gestaltung ansprechender Lern- und Arbeitswelten.

Variantenreichtum in Reallaboren

Das zweite Reallabor „Vielfalt in Familie und Schule“, das sich aktuell in der Planungsphase befindet, setzt auf einen Methoden- und Zielgruppenwechsel, um die Thematik der Elternbeteiligung aus einer anderen Perspektive zu beleuchten. Während das erste Reallabor Werkstattcharakter hatte und vor allem die Akteure in den untersuchten Schule adressierte, setzt das zweite auf eine Vortragsreihe für Fachkräfte in allen Schulen und für die interessierte Stadtöffentlichkeit. Beibehalten wird das regelmäßige Angebot niederschwelliger Elterncafés, um Eltern, die durch Vortragsveranstaltungen nicht zu erreichen sind, einzubeziehen. Nachhaltige Beziehungen zu allen Akteur*innen im Feld aufzubauen und die Beteiligung verschiedener Zielgruppen aktiv zu fördern, ist ein wichtiger Schlüssel für die Umsetzung der Projektziele.

Ein Beitrag von:
Sabrina Hofmann
✉sabrina.hofmann@ph-gmuend.de
Elena Denzler
✉elena.denzler@ph-gmuend.de

infos

SODETE

Standort(e)

Schwäbisch Gmünd

Beteiligte

Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd, Stadtverwaltung Schwäbisch Gmünd

Laufzeit

36 Monate

Finanzierung/Förderung

BMBF, Förderlinie zum Abbau von Bildungsbarrieren

Infos im Web

<https://sodete.ph-gmuend.de/>

Arbeit im Reallabor: Verbesserungsmöglichkeiten für die Lernzeit entstehen. (Quelle: SODETE)

Wie soll euer Reallabor aussehen?
Malt das Bild aus und fügt eigene Elemente hinzu!

Standorte der Reallabore

in Deutschland und der Schweiz

